

Culture and Education

Influencia de la educación y la comunicación en la concienciación sobre el cambio climático --Manuscript Draft--

Full Title:	Influencia de la educación y la comunicación en la concienciación sobre el cambio climático
Manuscript Number:	RCYE-2020-0128R1
Order of Authors:	Mercedes Jiménez-García Maria-Carmen Pérez-Peña Jose-Antonio López-Sánchez
Article Type:	Research Paper
Keywords:	educación secundaria; Educación superior; educación universitaria; medios de comunicación; Educación Ambiental
Abstract:	<p>Resumen</p> <p>La educación y los medios de comunicación son dos factores que inciden en el nivel de concienciación sobre el clima. Es en torno a estos dos ejes que se lleva cabo esta investigación cuyo propósito es, a partir de 565 encuestas a estudiantes de ESO, Bachillerato, Ciclo Formativo y Universidad, conocer si existe un diferente grado de concienciación en función del nivel de estudios y en qué medida la educación y los medios de comunicación han contribuido a las diferentes sensibilidades de estos jóvenes que constituyen la sociedad del futuro. Para ello se ha realizado un muestreo estratificado y análisis de componentes principales, cluster y de correlación lineal. Entre los principales resultados, se encuentran, por una parte, que el grupo de estudiantes con mayor nivel de concienciación y actividad respecto al cambio climático son mujeres universitarias y, por otra, que los medios de comunicación tienen una mayor incidencia en los jóvenes que la educación, que debe reforzar su papel a través de estrategias como la educomunicación ambiental.</p>
Response to Reviewers:	<p>Quisiera agradecer al revisor su valoración positiva del trabajo presentado, así como sus recomendaciones para la mejora del mismo que, por supuesto, se han tomado en consideración y se han atendido, a través del detalle que se expone a continuación (señalado en rojo en el cuerpo del artículo):</p> <ol style="list-style-type: none">1)Se indican en rojo tanto en los epígrafes 2. "Material y métodos" como 3. "Resultados", los datos de fiabilidad de las diferentes técnicas estadísticas empleadas.2)Se ha elaborado el Gráfico 1, que se ha insertado en el epígrafe 3.3. "Análisis de correlación lineal".3)Se ha realizado un análisis más en profundidad en el epígrafe "Discusión y Conclusiones", ofreciendo mayores contrastes y especificando la existencia de coincidencias, en su caso, con los resultados obtenidos en estudios previos, que avalen los resultados obtenidos y aporten información adicional y complementaria a los mismos. A su vez, se ha debido aumentar también el epígrafe bibliográfico con 14 nuevas referencias.4)Al finalizar el epígrafe "Discusión y Conclusiones", se han introducido dos párrafos donde se realizan sugerencias concretas sobre acciones específicas para llevar a cabo basadas en los resultados de la investigación. A su vez, se ha debido aumentar también el epígrafe bibliográfico con 5 nuevas referencias.5)Se ha incluido la encuesta como Anexo I al final del artículo, referenciando la misma en el epígrafe 2.1. "Instrumento de medida".
Funding Information:	
Additional Information:	
Question	Response

Influencia de la educación y la comunicación en la concienciación sobre el cambio climático

Dra. Mercedes Jiménez-García. Profesora Contratada Doctora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz (España). Instituto Universitario para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS). Teléfono: 956037871 (mercedes.jimenezgarcia@uca.es) (<https://orcid.org/0000-0002-4180-2216>)

Dra. María-Carmen Pérez-Peña. Profesora Sustituta Interina de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz (España). Instituto Universitario para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS). (carmen.perezpena@uca.es) (<https://orcid.org/0000-0002-9242-4286>)

Dr. José-Antonio López-Sánchez. Profesor Titular de Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz (España). Instituto Universitario para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS). (joseantonio.lopez@uca.es) (<https://orcid.org/0000-0002-5774-7442>)

Resumen

La educación y los medios de comunicación son dos factores que inciden en el nivel de concienciación sobre el clima. Es en torno a estos dos ejes que se lleva cabo esta investigación cuyo propósito es, a partir de 565 encuestas a estudiantes de ESO, Bachillerato, Ciclo Formativo y Universidad, conocer si existe un diferente grado de concienciación en función del nivel de estudios y en qué medida la educación y los medios de comunicación han contribuido a las diferentes sensibilidades de estos jóvenes que constituyen la sociedad del futuro. Para ello se ha realizado un muestreo estratificado y análisis de componentes principales, cluster y de correlación lineal. Entre los principales resultados, se encuentran, por una parte, que el grupo de estudiantes con mayor nivel de concienciación y actividad respecto al cambio climático son mujeres universitarias y, por otra, que los medios de comunicación tienen una mayor incidencia en los jóvenes que la educación, que debe reforzar su papel a través de estrategias como la educomunicación ambiental.

Palabras clave: educación secundaria, educación superior, educación universitaria, medios de comunicación, educación ambiental.

1. Introducción y estado de la cuestión

Hoy en día, más que nunca, la educación debe apostar por la formación de la persona orientada a desarrollarse en una sociedad plural donde el medio ambiente sea una parte esencial de esa educación. Uno de los grandes hándicaps a los que se tiene que enfrentar el discente cuando aborda el tema del cambio climático es que debe hacerlo desde un enfoque interdisciplinar, como ciencia compleja que es. Por ello, debe considerar no solo factores ambientales, sino también componentes económicos, sociales, tecnológicos, políticos, comunicativos, etc. (Monroe et al., 2017). Estos nuevos factores junto con los heredados, es decir; las reivindicaciones propuestas por los movimientos ecologistas que, por lo general, no han gozado de buena prensa en los medios de comunicación, ya que han sido presentados, en muchas ocasiones, como organizaciones de naturaleza anti-sistema, han provocado el gran distanciamiento de estos temas con el sistema educativo. Esto provoca que sea difícil la concienciación social a través de las campañas mediáticas lo que provoca una mayor dificultad entre los jóvenes a la hora de alcanzar la necesaria sensibilización para lograr posible empatía con las temáticas ambientales (Dilling & Moser, 2007; Kahan, 2009; Wibeck, 2012). Por ello, el sistema debe poner el énfasis en los procesos de fomento del desarrollo de las competencias educativas de los sujetos actuantes; educar y formar individuos para potenciar el cambio de actitudes, valores, prácticas y comportamientos (Aparicio-Cid, 2016).

En este sentido, en numerosas publicaciones se pone de manifiesto que la Universidad está jugando un papel esencial a la hora de formar a profesionales desde la perspectiva de la sostenibilidad (Barrón et al., 2010; Geli et al., 2019). Es un hecho contrastado que cada día se dan pasos en este sentido y así lo reflejan numerosas iniciativas (Alsina & Calabuig, 2019; Fernández-Morilla et al., 2019; Gómez-Jarabo et al., 2019) e investigaciones (Segalàs & Sánchez, 2019; Tejedor et al., 2019). Sin embargo, queda aún bastante camino por recorrer para que la inclusión de la perspectiva de la sostenibilidad y del cambio climático en el ámbito universitario español llegue a ser transformadora (García-González et al., 2017).

En los últimos años se están convirtiendo en una temática clave entre los investigadores nuevas líneas, como la educomunicación ambiental, que plantea desarrollar habilidades digitales y tecnológicas capaces de establecer vínculos entre el sistema educativo, la sociedad, y la tecnología, donde se permitan procesos participativos en los que las personas incorporen criterios de sostenibilidad, feminismos y justicia global (Rodrigo-Cano, 2018). Otros autores como Puertas et al. (2019) hablan de la crisis civilizatoria como un trance de naturaleza multicausal, compleja y sistémica en la que se interrelacionan los graves problemas sociales, económicos y ambientales a los que nos enfrentamos, y para la que necesitamos formas, respuestas y soluciones completamente nuevas.

Este creciente interés en la educación ambiental se ha desarrollado paralelamente al aumento significativo del espacio dedicado por los medios de comunicación a los problemas medioambientales. Así, en Estados Unidos se estima que, entre 1988 y 2002, se han multiplicado por cuatro los flujos de información relativos a esta temática, con una penetración creciente (Díaz, 2009) y, en Europa, se ha seguido esa misma huella. Posiblemente esta tendencia se vio influenciada por el planteamiento en aquellos años por Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Este hecho, junto con el gran eco en los medios de comunicación a nivel internacional, que se inició con la Cumbre de Río (1992), seguida del Protocolo de Kyoto (1997), o el Acuerdo de París (2015) está propiciando una mayor sensibilización en los jóvenes sobre el cambio climático.

Quizás el caso más mediático sea el de Greta Thunberg, pero este no es un caso aislado, ya que, cada vez son más frecuentes las apariciones públicas de la alemana Luisa Neubaer, la chilena Ángela Valenzuela o el ruso Arshak Makichyan en las grandes cumbres intergubernamentales defendiendo actuaciones frente al cambio climático. Se puede decir, por tanto, que los jóvenes del siglo XXI, cuando se les motiva y toman conciencia sobre la importancia de determinados temas, como el que nos ocupa, toman una actitud activa (Pruneau et al., 2003; Hallar et al., 2011). Esta nueva realidad está posibilitando que puedan comunicar su visión global sobre el cambio climático y, a su vez, concienciar a otros públicos menos sensibles (Lester et al., 2006; Rooney-Varga et al., 2014).

Todos estos planteamientos nos llevan a pensar que la educación sobre el cambio climático supone una conceptualización global donde la educación formal, así como los medios de comunicación tienen un papel fundamental que desempeñar para que los jóvenes tomen conciencia sobre la importancia de prevenir y mitigar el cambio climático. Pero, ¿en qué medida son relevantes? ¿tienen todos estos factores el mismo nivel de influencia en los jóvenes y adolescentes? Para responder a estas preguntas, el presente trabajo persigue dos objetivos: por una parte, conocer si la sensibilidad o el nivel de concienciación respecto al cambio climático de los adolescentes y jóvenes es diferente en función de su nivel de estudios. Y, por otra parte, ver si existe una relación entre factores como la educación y los medios de comunicación con el nivel de concienciación sobre el cambio climático de adolescentes y jóvenes.

2. Material y métodos

2.1. Instrumento de medida

La base de datos empleada para realizar esta investigación se obtuvo a través de un cuestionario en línea compuesto por un conjunto de preguntas cerradas (dicotómicas, de escala Likert, de escala nominal y de elección múltiple) destinadas a conocer la sensibilidad del encuestado sobre el cambio climático y la posible influencia en la misma de la educación y los medios de comunicación. Además, el cuestionario recoge datos del perfil de la muestra (edad, género y estudios que cursa).

Para valorar la conciencia del encuestado sobre el cambio climático, se ha seguido, fundamentalmente, la estructura del trabajo de Kuthe et al. (2019), en el que se valora la misma en función de cinco aspectos: el conocimiento, el comportamiento amigable con el clima, las acciones multiplicativas, la actitud y la preocupación personal. **Para la construcción de las preguntas, además, se han tenido en cuenta trabajos previos como el de Howell y Allen (2016), Torres et al., (2017) y López-Fletes et al. (2015) (Véase Anexo I).**

La validación del cuestionario se realizó con un pequeño grupo de alumnos que permitió redefinir algunos detalles, así como testar el funcionamiento de las preguntas control y conocer el tiempo medio de realización del mismo.

2.2. Participantes y muestreo

La población del estudio está compuesta por todos los estudiantes matriculados en las titulaciones de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM), Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS), Bachillerato y Grado Universitario en la provincia de Cádiz, un total de 118.598¹ estudiantes. La muestra extraída está formada por 565 estudiantes con edades comprendidas entre los 12 y los 24 años, lo que permite alcanzar un nivel de confianza del 98,28% y un error del $\pm 5\%$. Se ha empleado un procedimiento de muestreo probabilístico, concretamente un muestreo estratificado, donde el criterio de estratificación es la titulación en la que se encuentra matriculado el alumno. Se opta por esta técnica porque el carácter de cada nivel de enseñanza da lugar a una segmentación de los individuos con características homogéneas (Fernández & Mayor, 1995) y permite obtener una mayor información sobre variables demográficas como la edad o el sexo (Martínez, 2003). A estos estratos se les aplica un muestreo aleatorio simple sin reemplazamiento tal y como se indica en la Tabla 1.

[Insertar Tabla 1]

Para la obtención de la información se contactó con profesorado perteneciente a diferentes centros educativos, institutos y facultades de la provincia de Cádiz, a los que se les facilitó el enlace del cuestionario una vez obtenida su aceptación y compromiso de participación en la investigación.

Los datos se recopilaron entre enero y febrero de 2020. En algunos casos, el cuestionario se realizó en la propia aula durante el transcurso de clase con la supervisión de un profesor, fundamentalmente en el caso de los alumnos de menor edad (ESO), y en otros, fuera del horario de clase como tarea o actividad para casa.

2.3. Análisis estadístico

El análisis de los datos se realizó en tres fases. En primer lugar, un análisis de componentes principales (ACP) -una de las técnicas más empleadas del análisis factorial - al objeto de reducir la información contenida en el cuestionario referente a la conciencia respecto al cambio climático en un menor número de variables explicativas de mayor consistencia. En segundo lugar, a partir de los factores identificados, se realiza un análisis cluster, y un análisis discriminante para su validación, para conocer cómo se distribuyen estos factores entre los diferentes estudiantes en función de su nivel de estudios. Finalmente, se identifica qué grado y tipo de asociación existe entre la preocupación por el cambio climático y los diferentes agentes que han contribuido a concienciar a los jóvenes encuestados sobre esta temática. Analizando, a partir de estos resultados, el papel de la educación y comunicación en el cambio climático. Para ello se emplea un análisis de correlación lineal.

Todos los análisis se realizaron utilizando el software Dyane (diseño y análisis de encuestas) v. 4 (Santesmases, 2009), y mostraron una fiabilidad suficiente para obtener resultados robustos que sustenten las conclusiones del presente trabajo.

2.3.1. Análisis de componentes principales

Previamente a la aplicación del ACP se comprobó si se encuentra justificada la factorización de la matriz de coeficientes de correlación, para ello se empleó el test de Bartlett. Este test parte de la hipótesis nula de equivalencia entre la matriz identidad y la matriz de coeficientes de correlación (Bartlett, 1950). Una vez pasado este filtro, se aplicó el ACP con el objetivo de transformar un conjunto de variables correlacionadas en otro conjunto de variables independientes, llamadas componentes, que reproduzcan exactamente la estructura de la matriz de covarianzas (Ximénez & San Martín, 2013). El criterio empleado para la determinación del número de factores significativos es el de los valores propios o autovalores superior a 1, ya que es el que, por defecto, utiliza el software estadístico empleado (Santesmases, 2009).

Se aplica una rotación varimax de los ejes factoriales para facilitar la interpretación del significado de los factores. Las cargas o correlaciones de cada factor muestran el grado y dirección de la asociación (Uriel & Aldas, 2005).

2.3.2. Análisis cluster y análisis discriminante

Se aplica una técnica de análisis de grupo descendente, concretamente, el algoritmo de Howard-Harris, ya que es especialmente indicado para su aplicación a grandes muestras, como es el caso de nuestra investigación (Santesmases, 2009). Previamente se tipifican las variables para que sus escalas de medida sean homogéneas y evitar que una mayor varianza en la escala otorgue mayor peso a la variable.

En este tipo de análisis no existe un número óptimo de grupos a seleccionar (Reger & Huff, 1993), por lo que el número de grupos queda al arbitrio del investigador. En este sentido, en la presente investigación se establece un número de grupos a retener igual a cuatro, siguiendo el trabajo previo realizado por Kuthe et al. (2019).

Posteriormente, se realiza una tabulación cruzada de valores medios, aplicando la F de Snedecor para realizar el contraste de significación de las diferencias entre los centros de los conglomerados (Hair et al., 2005; Santesmases, 2009), determinando así las variables independientes cuyos valores medios muestren diferencias significativas entre los grupos.

Finalmente, se aplica un análisis discriminante con objeto de validar si los grupos obtenidos están suficientemente diferenciados en función de las variables independientes utilizadas (Fernández et al., 2004, Quijano, 2009; Santesmases, 2009). El indicador lambda de Wilks mide las diferencias entre grupos, ésta será mayor cuanto más se acerque a 0 este indicador. **La significación del modelo se calcula mediante la F de Snedecor y el Chi-cuadrado de Batlett y la matriz de confusión muestra el porcentaje de asignaciones correctas.**

2.3.3. Análisis de correlación lineal

Para el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson se utilizaron, para cada uno de los cuatro clusters, la variable “preocupación por el cambio climático” y la variable “factores que te han concienciado a actuar sobre el cambio climático”, estando esta última formada por los ítems: educación, medios de comunicación, asociaciones/organismos, propia experiencia personal, amigos y/o familiares, religión/creencias, y otros.

El coeficiente de correlación lineal es un número sin dimensión que determina el grado de ajuste y sentido de la dependencia, puede tomar valores entre -1 y 1, siendo 0 ausencia de correlación lineal entre las variables (González & Pérez de Vargas, 2012).

3. Resultados

3.1. Análisis de componentes principales

Los resultados del test de Bartlett (Ji cuadrado con 55 grados de libertad = 446,1412 ($p = 0,0000$)) rechazan la hipótesis nula de correlación significativa, por lo que se considera adecuada la aplicación del ACP.

A través del ACP se obtienen cinco factores significativos que explican, en su conjunto, el 60,73% de la varianza. Se ha aplicado una rotación varimax de los ejes factoriales para facilitar la interpretación del significado de los factores (Tabla 2).

[Insertar Tabla 2]

3.2. Análisis cluster y análisis discriminante

El algoritmo de Howard-Harris aplicado sobre los cinco factores detectados en el ACP, así como sobre el sexo y edad de los encuestados (esta última variable altamente correlacionada con el nivel de estudios), da lugar a una división en cuatro grupos con una explicación de la varianza de las variables del 52,78%.

Los cuatro conglomerados resultantes de la aplicación del algoritmo se encuentran compuestos por 210, 110, 30 y 215 estudiantes, respectivamente.

En la Tabla 3 se recogen los resultados de la tabulación cruzada de valores medios. **Se observa que la partición en estos grupos presenta diferencias significativas al nivel del 1% en las medias de las variables seleccionadas ($p=0,0000$) para todas las variables -excepto para el factor 3 donde $p=0,0001$ -**, de esta manera, se puede decir que cada factor presenta un comportamiento diferenciado respecto a cada uno de los conglomerados.

[Insertar Tabla 3]

Finalmente, se aplica un análisis discriminante en el que el indicador lambda de Wilks toma un valor muy próximo a cero (0,0418), lo que indica que la variabilidad total es debida a las diferencias entre grupos. El p -valor asociado al estadístico resulta estadísticamente significativo a un nivel del 1% ($p=0,0000$), por lo que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias entre los grupos y la información aportada por las respectivas funciones discriminantes se considera estadísticamente significativa. El test de Bartlett también permite rechazar la hipótesis nula de no correlación significativa, por lo que es adecuado calcular la matriz de confusión del análisis discriminante con los grupos del análisis cluster. Los resultados de la matriz de confusión muestran que existe un porcentaje de asignaciones correctas del 98,76%.

A partir del análisis realizado se pueden identificar a los estudiantes gaditanos en cuatro grupos en función de su sensibilidad respecto al cambio climático, tal y como se describe en la Tabla 4.

[Insertar Tabla 4]

3.3. Análisis de correlación lineal

Se realiza un análisis de correlación para cada uno de los cuatro grupos obtenidos del análisis cluster.

Los coeficientes más altos y significativos de los factores que han concienciado respecto al cambio climático, que presentan una correlación directa con la preocupación por el mismo se representan en la Gráfica 1, siendo los siguientes:

Para el Grupo 1: la propia experiencia (0,5499) y amigos y familiares (0,5179).

Para el Grupo 2: los medios de comunicación (0,6659), la educación (0,6084) y amigos y familiares (0,5151).

Para el Grupo 3: amigos y familiares (0,8312), los medios de comunicación (0,7055) y la educación (0,6221).

Para el Grupo 4: los medios de comunicación (0,5359) y amigos y familiares (0,5126).

[Insertar Gráfica 1]

4. Discusión y Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos del análisis de componentes principales, se puede identificar a cada uno de los cuatro factores obtenidos de la siguiente manera:

El primer factor retenido explica el 13,40% de la varianza y está asociado a las variables grado de acuerdo en pagar más por productos o servicios si con ello contribuyese a frenar el cambio climático y grado de acuerdo en relación a la influencia de tus actividades diarias en el cambio del climático; con una alta asociación positiva en ambos casos. Este factor puede identificarse con el “comportamiento”.

El segundo factor (12,67% de la varianza) se encuentra asociado a dos variables de conocimiento sobre qué es el cambio climático y si entiende sus causas, presentando ambas altas cargas factoriales positivas. Por lo tanto, este factor se puede identificar, claramente, con el factor “conocimiento”.

El tercero de los componentes extraídos explica el 13,36% de la varianza, estando compuesto por una fuerte relación positiva con el grado de preocupación por el cambio climático y el número de acciones realizadas para reducirlo (esta última presenta las mayores cargas factoriales). Estos dos componentes hacen que identifiquemos este factor como “preocupación personal” con el cambio climático.

El cuarto factor (explica el 10,78% de la varianza total) se encuentra formado por las variables relacionadas con la influencia del cambio climático en la vida cotidiana y la creencia de que aún estamos a tiempo de evitarlo (ambas con una asociación positiva) así como por el nivel de acuerdo sobre la afirmación de que las medidas contra el cambio climático solo dependen de los gobiernos (en este caso con una relación negativa y la carga factorial más baja de todo el análisis). Dados los valores de las cargas factoriales, se le puede identificar con “actitud”.

Las cargas positivas del factor 5 -que explica en 10,71% de la varianza total- en las variables relacionadas con la pertenencia a algún organismo/asociación concienciado con la lucha contra el

cambio climático y una relación más débil, pero también positiva, con el hecho de haber formado parte de alguna movilización/manifestación/huelga de protesta contra el cambio climático; permiten identificar este factor como “acciones multiplicativas”.

En función de los diferentes valores obtenidos para estos cinco factores en el análisis cluster se obtienen cuatro grupos de jóvenes y adolescentes². Los dos grupos más numerosos están compuestos casi por el mismo número de estudiantes (210 y 215) y representan el 75% del total de la muestra. Son los grupos que presentan una mayor concienciación por el cambio climático. Al primero de ellos se le ha denominado “Activistas”. Es el grupo formado por los estudiantes de mayor edad, casi el 45% de universitarios y sólo el 5,5% de estudiantes de ESO. Además, más del 85% de sus integrantes son mujeres. Los activistas son los que muestran una mayor preocupación por el cambio climático y realizan un mayor número de acciones para luchar contra él. Tienen una actitud proactiva hacia el cambio pensando que el cambio climático les influye en su día a día pero que aún estamos a tiempo de evitarlo. El 42,4% pertenece (o ha pertenecido) a alguna asociación de lucha contra el cambio climático o ha participado en alguna manifestación o movilización. Al segundo grupo se le ha denominado “Simpatizantes” formado casi en un 50% por estudiantes de Ciclo o Bachillerato, el porcentaje de universitarios es poco relevante (4,1%). Integrado ligeramente por más hombres que mujeres (58,6% frente a 41,4%), es un colectivo también altamente preocupado por el cambio climático pero que, a diferencia de los activistas, tienen una mayor concepción del mismo como un problema futuro y aunque realizan determinadas acciones son menos activos que el primer grupo. Más del 70% de los simpatizantes no han pertenecido a ninguna asociación ni participado en ninguna manifestación respecto a esta temática.

Finalmente, los grupos menos numerosos son los denominados “Despreocupados” (integrado por el 19,5% de los estudiantes) y los “Abnegados” (algo más del 5%). En el primero, el 46,7% son alumnos de ESO y el 32,9% de Bachillerato mientras que, en el segundo, el 46,4% cursan ESO y el 33,5% un Ciclo. Es de destacar que el grupo de los Abnegados es el único donde no hay ningún estudiante universitario y es el formado por el mayor porcentaje de hombres (60%). Los Despreocupados, como

su nombre indica es el grupo con un menor nivel de concienciación sobre el cambio climático, al 15,5% no le preocupa nada o en absoluto. Piensan, en su mayoría, que el cambio climático no le afecta a su vida cotidiana y, por lo tanto, no se involucran en actuar contra él. Los Abnegados son los que presentan un mayor desconocimiento sobre el cambio climático, aunque su nivel de preocupación por el mismo es alto. Es el grupo más heterogéneo, presentando puntuaciones más altas que el resto de grupos en la creencia de que el cambio climático es un proceso natural de la Tierra (20%) y que las consecuencias sobre el planeta serán leves y no modificarán su estilo de vida (casi el 17%).

Por lo tanto, a partir de estos resultados se puede dar respuesta al primero de los objetivos: sí se ha observado un nivel de concienciación diferenciado por nivel de estudios, siendo los universitarios, generalmente mujeres, los más preocupados y los más involucrados en participar en la lucha contra el cambio climático, mostrando un papel más activo. **Estos hallazgos se muestran en consonancia con los de Hermans y Korhonen (2017), García-Vinuesa et al. (2020) y Lee et al. (2022) que hacían referencia a una mayor preocupación/sensibilización de las mujeres por el cambio climático, así como en el activismo de las mismas (James, 2014), que se traduce en un mayor apoyo a la ejecución de acciones colectivas en la lucha contra este cambio climático (ahorro de energía -Du y Pan, 2022-, reciclaje, reforestación, uso del transporte público, etc. -García-Vinuesa et al., 2020a-).** Esta división, sin embargo, no es tan clara en el resto de grupos, que se encuentran integrados por alumnos de ESO (sobre un 46%), Ciclo (entre un 18% y 33%) y Bachillerato (entre un 20 y 30%) en diferente proporción.

En cuanto al segundo objetivo del estudio, la correlación para cada grupo de estudiantes de su nivel de preocupación con los factores que le han concienciado sobre el cambio climático muestra que el único factor que se repite en todos los grupos son los amigos y familiares y que los medios de comunicación están presentes en todos los grupos a excepción del grupo de Activistas. **En este sentido, Zhang y Skoric (2018) aluden a formas más atenuadas de compromiso en actividades proambientales, relacionando el consumismo y activismo medioambiental con usos diferentes de los**

medios de comunicación. La formación recibida en los centros educativos sólo aparece en dos de ellos, los de menor nivel de concienciación con el cambio climático (Despreocupados y Abnegados). Se observa, por tanto, que el papel del entorno más directo del adolescente o del joven, como es su familia y amigos, es fundamental en su concienciación sobre el cambio climático. **En la misma línea que estudios previos que inciden en la importancia de la comunicación y la frecuencia de las conversaciones con familiares (Dayton et al., 2022) y amigos (Stevenson et al., 2019) o que aluden a la importancia del comportamiento de los padres en relación al comportamiento de los adolescentes frente al cambio climático (Lawson et al., 2019).**

En cuanto a los medios de comunicación, no se han observado diferencias significativas entre los distintos grupos de estudiantes, por lo que se realiza una interpretación conjunta. Destaca Internet, sobre todo a través del uso de las redes sociales, ya un 90,4% ha recibido información sobre el cambio climático a través de este medio. **Trabajos previos han demostrado que los jóvenes confían más en las redes sociales para obtener información sobre el cambio climático que en los medios de comunicación tradicionales (Neelima, 2018), además de constituirse como un medio innovador para la educación ambiental, fomentando valores como el trabajo colaborativo o la resiliencia ante el cambio climático (Villafuerte, 2019). A las redes sociales, les sigue la televisión, con un 88,1% (resultados similares a los obtenidos por Rodríguez et al., 2022).** El 67,1% y el 52,2% cree que se le da mucha o bastante importancia al cambio climático en Internet y la televisión, respectivamente. Esta opinión contrasta con la percepción que se tiene de otros medios, como la radio o el periódico, donde el 51,9% y el 49,6%, respectivamente, creen que la importancia que le dan al cambio climático es poca o ninguna. Además, se observa que la mayoría recibe este tipo de información de forma relativamente frecuente, al menos una vez al mes para el 26% y una vez a la semana para el 46% de los estudiantes.

Uno de los motivos que puede explicar que la educación tan sólo figure en dos de los grupos de estudiantes, los menos concienciados, puede ser que sólo el 65% de los encuestados han recibido educación ambiental en el centro educativo -destacando acciones como el reciclaje en más del 88%

de los casos-. Y, de este 65%, sólo la mitad (50,1%) de los estudiantes creen que se su centro educativo le ha otorgado bastante o mucha importancia al cambio climático. **Estos resultados pueden tener parte de su origen en la propia formación y conciencia ambiental de los docentes que puede ser insuficiente, en algunos casos, debiendo reforzar no sólo su alfabetización ambiental sino también sus actitudes pedagógicas para fomentar una actitud proambiental en sus estudiantes (Andrea y Petkou, 2022).** Se considera que éste es uno de los factores que se debería reforzar, **aunando, además,** estrategias como la educomunicación ambiental, no sólo para que redunde posteriormente en una mayor concienciación y una actitud más activa de los jóvenes, sino también para que tengan información veraz y mayor criterio para contrastar la gran cantidad de información sobre la temática que les llega a través de los recursos digitales. Esta opinión se refuerza con el hecho de que el 92,7% de los estudiantes cree que se debería hablar más sobre el problema del cambio climático en los centros educativos **y que autores como Seguido y Cantos (2021) consideran a la educación como “una de las variables no estructurales más importantes para adaptarse al cambio climático”.**

Estas conclusiones se pueden considerar como una primera aproximación a la realidad sobre la relación de nuestros adolescentes y jóvenes respecto al cambio climático y a la identificación de los diferentes agentes, educación, medios de comunicación, entorno más cercano, cuyo papel es determinante.

Tanto nuestras conclusiones como numerosos estudios previos han demostrado un nivel de conciencia diferente frente al cambio climático en función del sexo y nivel escolar de los estudiantes, lo que implicaría el diseño de estrategias diferenciadas en función de estos parámetros que se deberían incluir en los distintos planes de estudios con el fin de que las generaciones futuras dispongan de un mayor conocimiento, sensibilización y actitud pro-activa suficiente para generar una transformación sustancial en la lucha contra el cambio climático. Estas estrategias deben configurarse bajo un enfoque sistémico (Orhan et al., 2021), planteando el aprendizaje combinado (Lee, 2016) y el conocimiento *in situ* (Delgado et al., 2021), e ir en paralelo a una mayor formación de los docentes en la concienciación sobre el cambio climático, acompañado de los medios pedagógicos y recursos

necesarios para transmitir este tipo de conocimiento de una forma activa. Para abordar esta problemática de forma global, se requeriría también una revisión de los libros de texto empleados, tanto para asegurar su rigor científico como para actualizarlos, adaptándolos a propuestas de actividades innovadoras y creativas que fomenten la motivación del estudiante (Seguido y Cantos, 2021), y ampliando el alcance de los contenidos sobre esta temática al mayor número de materias escolares posibles (Onuoha et al., 2021).

Así mismo, no todo el peso de la construcción de un ciudadano implicado en esta problemática debe recaer en el ámbito de la educación sino que otras muchas esferas deben verse implicadas, comenzando por la familiar y el entorno social más cercano al estudiante. Investigaciones previas avalan los resultados de este trabajo sobre la importancia del papel de la comunicación y discusiones sobre el cambio climático en el seno de la familia y amigos, por lo que sería de vital importancia incrementar la aportación de las familias en este sentido, con estrategias que aumenten su implicación fomentando tanto una mayor comunicación como la realización de actividades mitigadoras del cambio climático en el ámbito familiar. Para que estas propuestas puedan redundar en un beneficio social y un resultado exitoso de cara a la problemática tratada, es necesario contar con el respaldo de las autoridades en el diseño e implementación de programas y planes que orienten y faciliten la realización de este tipo de acciones y supongan una transformación social.

Tomando estos resultados como punto de partida, es interesante continuar la investigación extendiendo el análisis a otros territorios con diferente sistema educativo y, quizás, diferente influencia de los medios de comunicación, así como, profundizando en aspectos que han surgido a partir de este trabajo, como: ¿qué determina una diferenciación tan marcada entre la sensibilidad de los universitarios y la del resto de estudiantes? ¿por qué los medios de comunicación se muestran como un factor importante en la concienciación hacia el cambio climático en todos los grupos menos en el grupo de jóvenes activistas, fundamentalmente universitarios? ¿qué cambios se deben operar en los centros educativos para que adquieran más importancia en la sensibilidad de los estudiantes frente al cambio climático?

Notas

1. Este dato se refiere al curso 2018/19, siendo el último dato publicado por el Ministerio de Educación a fecha de 22 de marzo de 2020. La información sobre los estudiantes de la Universidad de Cádiz para ese curso se ha obtenido del Sistema de Información de la propia universidad.
2. Los grupos identificados comparten algunas semejanzas por los encontrados por Kuthe et al. (2019) a los que denominaron Charitables, Paralyzed, Concerned Activists, Disengaged. Pero también se observa una distribución diferente en la importancia de cada grupo y en algunas de sus características.

Referencias

Alsina, A., & Calabuig, M. T. (2019). Vinculando educación matemática y sostenibilidad: implicaciones para la formación inicial de maestros como herramienta de transformación social. *Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad*, 1(1), 1–21. https://doi.org/10.25267/rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i1.1203 .

Andrea, V., & Petkou, D. (2022). Exploring the attitudes and views of pre-primary and primary school teachers for climate change education. *Journal for International Business and Entrepreneurship Development*, 14(3), 287-303. <https://doi.org/10.1504/JIBED.2022.126955>.

Aparicio, R. (2016). Environmental communication: conceptual approaches for an emerging field. *Comunicación y sociedad*, 0 (25), 209-235. <https://doi.org/10.32870/cys.v0i25.4427>

Barrón, A., Navarrete, A., & Ferrer-Balas, D. (2010). Sostenibilización curricular en las universidades españolas. ¿Ha llegado la hora de actuar? *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 7 (extra), 388–399. https://doi.org/10.25267/rev_eureka_ensen_divulg_cienc.2010.v7.iextra.18

Bartlett, M.S. (1950). Tests of significance in Factor Analysis. *British Journal of Psychology*, 3(2), 77-85. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.1950.tb00285.x>.

Dayton, L., Balaban, A., Scherkoske, M., & Latkin, C. (2022). Family Communication About Climate Change in the United States. *Journal of Prevention*, 1-15. <https://doi.org/10.1007/s10935-022-00712-0>.

Delgado, J. A., Heredia, N., & Flores I., Alain, F. (2021). Estrategias de enseñanza para reconocer al bosque de Huamantanga como mitigador del cambio climático, Perú. *Conrado*, 17(83), 318-326.

Díaz, B. (2009). Cambio climático, consenso científico y construcción mediática. Los paradigmas de la comunicación para la sostenibilidad. *Revista Latina de Comunicación Social*, 64, 99-119. <https://doi.org/10.4185/rlds-64-2009-808-99-119>.

Du, J., & Pan, W. (2022). Gender differences in reasoning energy-saving behaviors of university students. *Energy and Buildings*, 275, 112458. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112458>.

Fernández, S., Rodeiro, D., & Ruzo, E. (2004). Análisis de la oferta de las universidades gallegas. *Working Paper Series Economic Development*, 82, 1-23. <https://go.aws/35bnKsl>

Fernández, F.R., & Mayor Gallego, A. (1995). *Muestreo en Poblaciones Finitas. Curso Básico*. Barcelona: Ediciones Universitarias

Fernández-Morilla, M., Fernández-Ramos, M. Y., Vidal, S., & Albareda, S. (2019). Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 12: Consumo y Producción Sostenible. Estudio sobre hábitos de consumo de los estudiantes. *Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad*, 1(1), 1-14. https://doi.org/10.25267/rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i1.1201

García-González, E., Jiménez-Fontana, R., Azcárate, P., & Cardeñoso, J. M. (2017). Inclusion of Sustainability in University Classrooms Through Methodology. In W. Leal Filho, L. Brandli, J. Newman, & P. Castro (Eds.), *Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in*

Higher Education (pp. 3–19). Cham (Switzerland): Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-47868-5_1.

García-Vinuesa, A., Iglesias da Cunha, M. L., & Gradañlle, R. (2020). Diferencias de género en el conocimiento y las percepciones del cambio climático entre adolescentes. Metaanálisis. *Pensamiento Educativo, Revista De Investigación Latinoamericana*, 57(2), 1–21.
<https://doi.org/10.7764/PEL.57.2.2020.5>.

García-Vinuesa, A., Bello, B., Odila, L., & Iglesias da Cunha, M.L. (2020a). Desigualdades de género en la educación para el cambio climático. Estudio de caso: México y España. *Revista mexicana de investigación educativa*, 25(87), 1013-1041.

Geli, A., M., Collazo, L., & Mulà, I. (2019). Contexto y evolución de la sostenibilidad en el curriculum de la universidad española. *Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad*, 1(1), 1-18.
https://doi.org/10.25267/rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i1.1102.

Gómez-Jarabo, I., Saban, C., Sánchez, B., Barriguete, L. M., & Saenz-Rico de Santiago, B. (2019). Formación de profesionales para una ciudadanía planetaria. La educación para el desarrollo sostenible en los títulos de grado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad*, 1(1), 1–13.
https://doi.org/10.25267/rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i1.1205

González, M.T., & Pérez de Vargas, A. (2012). Estadística aplicada: Una visión instrumental. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

Hallar, A.G., McCubbin, I.B., & Wright, J.M. (2011). Change: A place-based curriculum for understanding climate change at Storm Peak Laboratory, Colorado. *Boletín de la American Meteorological Society*, 92 (7), 909-918. <https://doi.org/10.1175/2011BAMS3026.1>

Hair J.F., Anderson, R.E., Tahtam, R.L., & Black, W. (2005). *Análisis multivariante*. Madrid: Prentice Hall.

Hermans, M., & Korhonen, J. (2017). Ninth graders and climate change: Attitudes towards consequences, views on mitigation, and predictors of willingness to act. *International Research in Geographical and Environmental Education*, 26 (3), 223-239.

Holguín, J.S.V. (2019). Social networks as a space for reflection and resilient action in the face of climate change. *Humanidades Médicas*, 19(3), 443-465.

Howell, R. A., & Allen, S. (2016). Significant life experiences, motivations and values of climate change educators. *Environmental Education Research*, 25(6), 813-831.
<https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1158242>.

James, A. (2014). Empowering female students for climate change intervention: The case of University of KwaZulu-Natal ENACTUS. *Agenda*, 28(3), 147-155.
<https://doi.org/10.1080/10130950.2014.940677>.

Kahan, D. (2009). The evolution of risk perceptions. *Nature Nanotech* 4, 705–706
<https://doi.org/10.1038/nnano.2009.329>.

Kuthe, A., Keller, L., Körfgen, A., Stötter, H., Oberrauch, A., & Höferl, K-M. (2019). How many young generations are there? A typology of teenagers' climate change awareness in Germany and Austria. *The Journal of Environmental Education*, 50(3), 172-182.
<https://doi.org/10.1080/00958964.2019.1598927>.

Lawson, D.F., Stevenson, K.T., Peterson, M.N., Carrier, S. J., Seekamp, E., & Strnad, R. (2019). Evaluating climate change behaviors and concern in the family context. *Environmental Education Research*, 25(5), 678-690. <https://doi.org/10.1080/13504622.2018.1564248>.

Lee, E.H. (2016). A Study on the Environmental Awareness and Satisfaction of Blended Learning about Climate Change Education - Focus on Climate Change Education at S - Women's University - . *Korean Journal of Environmental Education*, 29 (4), 412-423.

Lee, B., Lee, S., & Hunkoog, J.(2022). Analysis of Primary and Secondary Students' Perceptions and Attitudes toward Climate Change. *Journal of Energy and Climate Change Education*, 12(2) 153-163.

Lester, BT., Ma, L., Lee, O., & Lambert, J. (2006). Social activism in primary science education: a science, technology and society approach to teaching global warming. *International Journal of Science Education*, 28 (4),315-339. <https://doi.org/10.1080/09500690500240100>.

López-Fletes, C., Chávez-Dagostino, R., Davydova-Belitskaya, V., & Cornejo-Ortega, J. L. (2015). Percepción de la población costera de Jalisco, México, sobre el cambio climático. *Memorias*, 13(23), 81-91. doi: <http://dx.doi.org/10.16925/me.v13i23.1151>.

Martínez, V. (2003). *Diseño de encuestas de opinión*. Madrid: Ra-Ma.

Ministerio de Educación (Ed). (2020). Estadística no universitarios. Alumnos matriculados por CCAA y provincia curso 2018/2019. <https://bit.ly/3aMgO67>.

Ministerio de Educación (Ed.) (2020a). Estadística no universitarios. Alumnos matriculados en bachillerato por CCAA y provincia. curso 2018/2019. <https://bit.ly/35eWngX>

Monroe, M.C., Plate, R.R., Oxarart, A., Bowers, A., & Chaves, W.A. (2017). Identifying effective climate change education strategies: a systematic review of the research. *Environmental Education Research*, 25(6),791-812. <https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842>.

Moser, S., & Dilling, L. (2007). Toward the social tipping point: Creating a climate for change. In S. Moser & L. Dilling (Eds.), *Creating a Climate for Change: Communicating Climate Change and Facilitating Social Change* (pp. 491-516). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511535871.035.

Neelima, B.N. (2018). Climate change information and media: A study among youth in India. *International Journal of E-Politics*, 9(1), 1-14. doi: 10.4018/IJEP.2018010101.

Onuoha, J., Eze, E., Ezeaputa, C.M.C., Okpabi, J. U., & Onyia, J.C. (2021). Does learning geography increase climate change awareness? A comparison of school subjects' influence on climate change

<https://doi.org/10.1080/00221341.2021.1949027>.

Orhan, R., Middleton, J., Krafft, T., & Czabanowska, K. (2021). Climate Action at Public Health Schools in the European Region. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1518. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041518>.

Pruneau, D., Langis, J., Richard, J.F., & Albert, G. (2003). Quand l'enseignement des sciences fait évoluer les idées des élèves au sujet de la pollution et de la santé. *Vertigo-la revue électronique en sciences de l'environnement*, 4(2). <https://doi.org/10.4000/vertigo.4539>.

Puertas, E., Alcántara, L., & Díaz, M. (2019). Laboratorio COEDPA: un espacio de confluencia y co-creación desde la comunicación, educación y participación. In Fernández-Reves, y Rodrigo- Cano (Eds.), *La comunicación de la mitigación ante la emergencia climática* (pp. 187-205). Sevilla: Egregius. <https://bit.ly/3bRjxN2>.

Quijano, A. (2009). *Trabajo de sistemas de investigación de mercados*. Argentina: El Cid Editor.

Reger, R.K., & Huff, A.S. (1993). Strategic groups: A cognitive perspective. *Strategic Management Journal*, 14(2), 103–123. <https://doi.org/10.1002/smj.4250140203>.

Rodrigo-Cano, D., & Machuca-de-la-Rosa, I. (2018). La educomunicación ambiental, herramienta necesaria ante el cambio climático frente al greenwashing. In Rodrigo-Cano, Casas y Toboso (eds.), *Los medios de comunicación como difusores del cambio climático* (Pp. 47-66). España: Egregius. <https://bit.ly/2VKWfm5>.

Rodríguez, F. L., Mejía, D. L., & Sánchez, J. O. (2022). Conocimientos y percepciones sobre el cambio climático en estudiantes universitarios. *Diversitas: Perspectivas en Psicología*, 18(1). <https://doi.org/10.15332/22563067.6305>.

Rooney-Varga, JN., Brisk, AA., Adams, E., Shuldman, M., & Rath, K. (2014). Student Media Production to Meet Challenges in Climate Change Science Education. *Journal of Geoscience Education*, 62 (4), 598-608. <https://bit.ly/3bOobeo>

Santesmases, M. (2009). *Dyane version 4. Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de mercados*. Madrid: Editorial Pirámide.

Segalàs, J., & Sánchez, F. (2019). El proyecto EDINSOST. Formación en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad. *Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad*, 1(1), 1204. https://doi.org/10.25267/Rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i1.1204.

Seguido, Á.F.M., & Cantos, J.O. (2021). The importance of the climate change teaching. didactic proposals for the school geography. *Estudios Geográficos*, 82(291), e078. <https://doi.org/10.3989/estgeogr.202189.089>.

Stevenson, K. T., Peterson, M. N., & Bondell, H. D. (2019). The influence of personal beliefs, friends, and family in building climate change concern among adolescents. *Environmental Education Research*, 25(6), 832-845. <https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1177712>.

Tejedor, G., Segalás, J., Barrón, Á., Fernández-Morilla, M., Fuertes, M., Ruiz-Morales, J., & Hernández, A. (2019). Didactic Strategies to Promote Competencies in Sustainability. *Sustainability*, 11(2086), 1–24. <https://doi.org/10.3390/su11072086>

Torres, A., Garea, B., Jáuregui, U., Lau, M., Valdés, O., & Llivina, M. (2017). Estudio de percepción de riesgo asociado al cambio climático en el sector educacional. *Revista Cubana de Salud y Trabajo*, 18(1)3-13. <https://bit.ly/2y8bwEv>

Universidad de Cádiz (2020). Sistema de información. <https://bit.ly/3aJoGVR>

Uriel, E., & Aldas, J. (2005). *Análisis Multivariante Aplicado*. Madrid: Ed. Thomson.

Wibeck, V. (2012). Social representations of climate change in Swedish lay focus groups: Local or distant, gradual or catastrophic? *Public Understanding of Science*, 23 (2), 204-219. <https://doi.org/10.1177/0963662512462787>

Ximénez, M.C., & San Martín, R. (2013). *Fundamentos de las técnicas multivariantes*. Madrid. UNED ediciones.

Zhang, N., & Skoric, M.M. (2018). Media use and environmental engagement: Examining differential gains from news media and social media. *International Journal of Communication*, 12, 380-403.

Anexo I.

ENCUESTA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Nivel de conocimiento sobre la temática

1.- ¿Ha escuchado hablar sobre el cambio climático?

- Si
- No
- No sabe/ No contesta

2.- ¿Sabe qué es el cambio climático?

- Si
- No
- No sabe/ No contesta

3.- ¿Cree que realmente existe el cambio climático?

- Si
- No
- No sabe/ No contesta

4.- ¿Entiende cuáles son las causas del cambio climático?

- Si
- No
- No sabe/ No contesta

5.- ¿Sabe qué es la huella ecológica?

- Si
- No
- No sabe/ No contesta

6.- ¿Sabe qué es un huerto urbano?

- Si
- No
- No sabe/ No contesta

Opinión sobre el cambio climático

7.- ¿Qué se acerca más a lo que piensa sobre las causas del cambio climático?

- Es un proceso natural de la Tierra
- Es un proceso provocado por la actividad humana
- Ambas cosas

8.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a lo que piensa acerca del cambio climático?

- El cambio climático es un problema actual
- El cambio climático es un problema de cara al futuro
- El cambio climático no es un problema

9.- ¿Cree que el cambio climático tendrá consecuencias sobre el planeta?

- Sí, traerá consecuencias graves
- Sí, pero serán cambios leves que no modificarán nuestro estilo de vida
- No traerá cambios

10.- ¿Cree que el cambio climático influye en su vida cotidiana?

- Si
- No
- No sabe/No contesta

11.- ¿Cree que estamos a tiempo de evitar el cambio climático?

- Si
- No
- No sabe/No contesta

12.- ¿Qué importancia cree que se le está dando al cambio climático?

- Más importancia de la que tiene
- La importancia que tiene
- Menos importancia de la que tiene
- Ninguna importancia

Información

13.- De las siguientes opciones marque todas aquellas a través de las cuales haya recibido información sobre el cambio climático (puede seleccionar varias respuestas):

- Radio
- Internet
- Periódicos
- Televisión
- Conferencias
- Revistas científicas
- Centros educativos
- Otros

14.- Si ha marcado "Otros" en la pregunta anterior, diga cuáles:

15.- ¿Con qué frecuencia escucha noticias sobre el cambio climático y sus consecuencias?

- Todos los días
- Al menos una vez a la semana
- Al menos una vez al mes
- Cada tres meses
- Cada seis meses
- Al menos una vez al año
- Nunca

16.- ¿Qué grado de importancia cree que se le da al cambio climático en los siguientes medios?

	Mucha	Bastante	Suficiente	Poca	Nada
Periódico					
Radio					
Televisión					
Revistas Científicas					
Internet					
Centros Educativos					

Medidas de acción

17.- ¿Le preocupa el cambio climático?

1 (absolutamente nada)	2	3	4	5 (muchísimo)

18.- ¿Qué factores le han concienciado sobre la necesidad de actuar sobre el cambio climático?
(puede responder una o varias opciones):

- Educación
- Asociaciones/organismos
- Medios de comunicación
- Propia experiencia personal
- Religión/Creencias
- Amigos y/o familiares
- Otros

19.- Señale su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

	Muy en desacuerdo	En desacuerdo	Ni en acuerdo ni desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo
Estaría dispuesto a pagar más por productos o servicios si con ello contribuyese a frenar el cambio climático					
Las medidas contra el cambio climático solo dependen de los gobiernos.					
Mis actividades diarias influyen en el cambio del climático					

20.- ¿Cree que se debería hablar más sobre el problema del cambio climático en los centros educativos?

- Si
- No
- No sabe/No contesta

21.- De la siguiente lista de actividades, marque la que considere que has realizado en el centro escolar (puede seleccionar más de una):

- Reforestación

- Reciclaje
- Uso de material escolar, cuadernos, libros, etc. de segunda mano
- Huerto escolar
- Ahorrar agua
- Punto limpio
- Otras

22.- En el caso de haber respondido "Otras" en la pregunta anterior, indicar ¿cuáles?:

23.- ¿Realiza alguna de las siguientes actividades para contribuir a reducir el cambio climático?
(puede seleccionar más de una)

- Ahorro de energía (bajar calefacción, apagar luces, uso de automóvil híbrido o eléctrico, uso de energía renovables como placas solares, etc.)
- Ahorro de agua
- Consumo responsable (compra de productos de temporada en mercados locales, productos ecológicos, de segunda mano, etc.)
- Reciclaje
- Uso de transporte público
- Uso de otros transportes más ecológicos (patinete eléctrico, bicicleta, etc.)
- Cuidado de la naturaleza
- Antes de comprar algo considero si lo necesito o no
- Ninguna
- Otras

24.- ¿Ha formado o forma parte o colabora con algún organismo/asociación concienciada con la lucha contra el cambio climático?

- Si
- No
- No sabe/No contesta

25.- Si ha contestado "Si" a la pregunta anterior, indicar ¿cuál?:

26.- ¿Ha formado parte de alguna movilización/manifestación/huelga de protesta contra el cambio climático?

- Si
- No
- No sabe/No contesta

Perfil del encuestado

27.- Indique su sexo:

- Mujer
- Hombre
- Otro

28.- Indique su edad:

29.- Se encuentra estudiando...

- 1° ESO
- 2° ESO
- 3° ESO
- 4° ESO
- 1° Bachillerato
- 2° Bachillerato
- Ciclo formativo de grado medio
- Ciclo formativo de grado superior
- Grado universitario

30.- Si ha seleccionado en la pregunta anterior "Grado universitario", indique cuál:

Tabla 1. Detalle de la muestra			
Estratos	N° matriculados en la provincia	Tamaño muestral	Perfil
ESO	62.002	295	131 hombres, 158 mujeres, 6 otros (M=14,8; SD=1,1)
CFGS Y CFGM	19.573	93	24 hombres, 69 mujeres (M=18,6; SD=2,1)
Bachillerato	19.342	93	46 hombres, 45 mujeres, 2 otros (M=16,9; SD=0,96)
Universidad	17. 681	84	17 hombres, 67 mujeres (M=20,6; SD=1,5)
Total	118.598	565	218 hombres, 339 mujeres, 8 otros (M=16,6; SD=2,6)

Tabla 2. Rotación varimax. Carga de los factores retenidos (después de la rotación)

VARIABLES	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Factor 5	Comunalidad
Qué es el cambio climático	-0,0082	0,7883*	0,1419	0,0907	0,0378	0,6513
Causas del cambio climático	-0,0703	0,7814*	-0,1331	-0,0975	-0,0131	0,6428
Influencia en la vida cotidiana	-0,1370	-0,1134	-0,0313	0,6796*	0,1975	0,5334
Evitar el cambio climático	0,1378	0,3152	-0,2261	0,6591*	-0,1531	0,6274
Preocupación por el cambio climático	0,2154	0,0371	0,7490*	-0,2000	0,0042	0,6487
Pagar más por bienes o servicios	0,7897*	-0,16,03	0,1369	-0,0226	0,0123	0,6688
Importancia del gobierno	0,1867	0,1212	-0,3858	-0,4383*	-0,0109	0,3907
Influencia de mis actividades diarias	0,7740*	0,0687	0,0874	-0,0976	-0,0583	0,6243
Acciones para reducir cambio climático	0,1025	0,0008	0,7945*	0,0483	-0,1727	0,6739
Pertenencia organismo/asociación	0,2044	0,0512	-0,1025	0,0646	0,7751*	0,6599
Participación movilización/manifestación	-0,2745	-0,0300	-0,0259	0,0259	0,6926*	0,5587
% de varianza total explicada	13,40	12,67	13,36	10,58	10,71	
% acumulado de varianza total explicada	13,40	26,08	39,44	50,02	60,73	

Tabla 3. Tabulación cruzada de valores medios						
VARIABLES	GRUPOS				F-SNEDECOR	
	1	2	3	4	F	Sig.
SEXO	0,52 +	-0,06 +	-0,45 -	-0,42	40,7917	0,0000
EDAD	0,83 +	-0,45	-0,52 -	-0,51	127,5042	0,0000
FACTOR 1	0,42 +	-0,34 -	-0,18	-0,21	22,1539	0,0000
FACTOR 2	- 0,15	-0,27 -	3,60 +	-0,22	500,7789	0,0000
FACTOR 3	- 0,23 +	-0,22 -	0,18	-0,14	7,3525	0,0001
FACTOR 4	- 0,13	1,41 +	0,09	-0,60 -	213,4958	0,0000
FACTOR 5	- 0,45 -	0,39 +	0,02	0,23	26,6987	0,0000

Nota: +: grupo con media más alta; -: grupo con media más baja.

Tabla 4. Características de los grupos de estudiantes gaditanos en función de su concienciación respecto al cambio climático

	Perfil	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Factor 5
Grupo 1	37,2% de la muestra Hombres: 12,4%; Mujeres: 85,4% ESO: 5,5%; Bachillerato: 20,0%; Ciclo: 29,7%; Universidad: 44,8%	Muy de acuerdo o de acuerdo: 56,7%	93,3%	Mucho/bastante: 86,2% (4,9 acciones)	Sí, sí, muy en desacuerdo o en desacuerdo: 41,9%	No: 51,4% Uno sí y uno no: 42,4%
Grupo 2	19,5% de la muestra Hombres: 43,6%; Mujeres: 52,7% ESO: 46,7%; Bachillerato: 32,9%; Ciclo: 18,3%; Universidad: 2,0%	Muy de acuerdo o de acuerdo: 22,7%	94,5%	Mucho/bastante: 70,9% (4 acciones)	No, sí, muy en desacuerdo o en desacuerdo: 27,3%	No: 82,7%
Grupo 3	5,3% de la muestra Hombres: 60%; Mujeres: 40% ESO: 46,4%; Bachillerato: 20,1%; Ciclo: 33,5%; Universidad: 0,0%	57% ni de acuerdo ni en desacuerdo con alguna de las dos	56,7% NS/NC en alguna de las dos preguntas	Mucho/bastante: 76,7% (4,5 acciones)	Sí, sí, muy en desacuerdo o en desacuerdo: 43,3%	No: 46,7% Uno sí y uno no: 46,7%
Grupo 4	38,1% de la muestra Hombres: 58,6%; Mujeres: 41,4% ESO: 46,4%; Bachillerato: 30,8%; Ciclo: 18,6%; Universidad: 4,1%	Muy de acuerdo o de acuerdo: 28,4%	93,5%	Mucho/bastante: 78,6% (4,1 acciones)	Sí, sí, muy en desacuerdo o en desacuerdo: 40,0%	No: 72,1%

Nota: Factor 1: “Mis actividades diarias influyen en el cambio climático y estoy dispuesto a pagar más por productos o servicios si contribuye a frenarlo”; Factor 2:” Sé qué es y entiendo las causas del cambio climático”; Factor 3: “Grado en el que me preocupa el cambio climático y acciones promedio que se realizan para reducirlo”; Factor 4: “Creencia de que el cambio climático influye en mi vida cotidiana, de que estamos a tiempo de evitarlo y de que las medidas para luchar contra él sólo dependen de los gobiernos”; Factor 5: “He formado o formo parte de algún organismo/asociación que lucha contra el cambio climático y en alguna movilización/manifestación de protesta contra el cambio climático”.

Gráfica 1. Principales factores concienciadores del cambio climático para cada grupo

Influencia de la educación y la comunicación en la concienciación sobre el cambio climático

Resumen

La educación y los medios de comunicación son dos factores que inciden en el nivel de concienciación sobre el clima. Es en torno a estos dos ejes que se lleva cabo esta investigación cuyo propósito es, a partir de 565 encuestas a estudiantes de ESO, Bachillerato, Ciclo Formativo y Universidad, conocer si existe un diferente grado de concienciación en función del nivel de estudios y en qué medida la educación y los medios de comunicación han contribuido a las diferentes sensibilidades de estos jóvenes que constituyen la sociedad del futuro. Para ello se ha realizado un muestreo estratificado y análisis de componentes principales, cluster y de correlación lineal. Entre los principales resultados, se encuentran, por una parte, que el grupo de estudiantes con mayor nivel de concienciación y actividad respecto al cambio climático son mujeres universitarias y, por otra, que los medios de comunicación tienen una mayor incidencia en los jóvenes que la educación, que debe reforzar su papel a través de estrategias como la educomunicación ambiental.

Palabras clave: educación secundaria, educación superior, educación universitaria, medios de comunicación, educación ambiental.

1. Introducción y estado de la cuestión

Hoy en día, más que nunca, la educación debe apostar por la formación de la persona orientada a desarrollarse en una sociedad plural donde el medio ambiente sea una parte esencial de esa educación.

Uno de los grandes hándicaps a los que se tiene que enfrentar el discente cuando aborda el tema del cambio climático es que debe hacerlo desde un enfoque interdisciplinar, como ciencia compleja que

es. Por ello, debe considerar no solo factores ambientales, sino también componentes económicos, sociales, tecnológicos, políticos, comunicativos, etc. (Monroe et al., 2017). Estos nuevos factores junto con los heredados, es decir; las reivindicaciones propuestas por los movimientos ecologistas que, por lo general, no han gozado de buena prensa en los medios de comunicación, ya que han sido presentados, en muchas ocasiones, como organizaciones de naturaleza anti-sistema, han provocado el gran distanciamiento de estos temas con el sistema educativo. Esto provoca que sea difícil la concienciación social a través de las campañas mediáticas lo que provoca una mayor dificultad entre los jóvenes a la hora de alcanzar la necesaria sensibilización para lograr posible empatía con las temáticas ambientales (Dilling & Moser, 2007; Kahan, 2009; Wibeck, 2012). Por ello, el sistema debe poner el énfasis en los procesos de fomento del desarrollo de las competencias educativas de los sujetos actuantes; educar y formar individuos para potenciar el cambio de actitudes, valores, prácticas y comportamientos (Aparicio-Cid, 2016).

En este sentido, en numerosas publicaciones se pone de manifiesto que la Universidad está jugando un papel esencial a la hora de formar a profesionales desde la perspectiva de la sostenibilidad (Barrón et al., 2010; Geli et al., 2019). Es un hecho contrastado que cada día se dan pasos en este sentido y así lo reflejan numerosas iniciativas (Alsina & Calabuig, 2019; Fernández-Morilla et al., 2019; Gómez-Jarabo et al., 2019) e investigaciones (Segalàs & Sánchez, 2019; Tejedor et al., 2019). Sin embargo, queda aún bastante camino por recorrer para que la inclusión de la perspectiva de la sostenibilidad y del cambio climático en el ámbito universitario español llegue a ser transformadora (García-González et al., 2017).

En los últimos años se están convirtiendo en una temática clave entre los investigadores nuevas líneas, como la educomunicación ambiental, que plantea desarrollar habilidades digitales y tecnológicas capaces de establecer vínculos entre el sistema educativo, la sociedad, y la tecnología, donde se permitan procesos participativos en los que las personas incorporen criterios de sostenibilidad, feminismos y justicia global (Rodrigo-Cano, 2018). Otros autores como Puertas et al. (2019) hablan de la crisis civilizatoria como un trance de naturaleza multicausal, compleja y sistémica en la que se

interrelacionan los graves problemas sociales, económicos y ambientales a los que nos enfrentamos, y para la que necesitamos formas, respuestas y soluciones completamente nuevas.

Este creciente interés en la educación ambiental se ha desarrollado paralelamente al aumento significativo del espacio dedicado por los medios de comunicación a los problemas medioambientales. Así, en Estados Unidos se estima que, entre 1988 y 2002, se han multiplicado por cuatro los flujos de información relativos a esta temática, con una penetración creciente (Díaz, 2009) y, en Europa, se ha seguido esa misma huella. Posiblemente esta tendencia se vio influenciada por el planteamiento en aquellos años por Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Este hecho, junto con el gran eco en los medios de comunicación a nivel internacional, que se inició con la Cumbre de Río (1992), seguida del Protocolo de Kyoto (1997), o el Acuerdo de París (2015) está propiciando una mayor sensibilización en los jóvenes sobre el cambio climático.

Quizás el caso más mediático sea el de Greta Thunberg, pero este no es un caso aislado, ya que, cada vez son más frecuentes las apariciones públicas de la alemana Luisa Neubaer, la chilena Ángela Valenzuela o el ruso Arshak Makichyan en las grandes cumbres intergubernamentales defendiendo actuaciones frente al cambio climático. Se puede decir, por tanto, que los jóvenes del siglo XXI, cuando se les motiva y toman conciencia sobre la importancia de determinados temas, como el que nos ocupa, toman una actitud activa (Pruneau et al., 2003; Hallar et al., 2011). Esta nueva realidad está posibilitando que puedan comunicar su visión global sobre el cambio climático y, a su vez, concienciar a otros públicos menos sensibles (Lester et al., 2006; Rooney-Varga et al., 2014).

Todos estos planteamientos nos llevan a pensar que la educación sobre el cambio climático supone una conceptualización global donde la educación formal, así como los medios de comunicación tienen un papel fundamental que desempeñar para que los jóvenes tomen conciencia sobre la importancia de prevenir y mitigar el cambio climático. Pero, ¿en qué medida son relevantes? ¿tienen todos estos factores el mismo nivel de influencia en los jóvenes y adolescentes? Para responder a estas preguntas, el presente trabajo persigue dos objetivos: por una parte, conocer si la sensibilidad o el nivel de concienciación respecto al cambio climático de los adolescentes y jóvenes es diferente en función de

su nivel de estudios. Y, por otra parte, ver si existe una relación entre factores como la educación y los medios de comunicación con el nivel de concienciación sobre el cambio climático de adolescentes y jóvenes.

2. Material y métodos

2.1. Instrumento de medida

La base de datos empleada para realizar esta investigación se obtuvo a través de un cuestionario en línea compuesto por un conjunto de preguntas cerradas (dicotómicas, de escala Likert, de escala nominal y de elección múltiple) destinadas a conocer la sensibilidad del encuestado sobre el cambio climático y la posible influencia en la misma de la educación y los medios de comunicación. Además, el cuestionario recoge datos del perfil de la muestra (edad, género y estudios que cursa).

Para valorar la conciencia del encuestado sobre el cambio climático, se ha seguido, fundamentalmente, la estructura del trabajo de Kuthe et al. (2019), en el que se valora la misma en función de cinco aspectos: el conocimiento, el comportamiento amigable con el clima, las acciones multiplicativas, la actitud y la preocupación personal. **Para la construcción de las preguntas, además, se han tenido en cuenta trabajos previos como el de Howell y Allen (2016), Torres et al., (2017) y López-Fletes et al. (2015) (Véase Anexo I).**

La validación del cuestionario se realizó con un pequeño grupo de alumnos que permitió redefinir algunos detalles, así como testar el funcionamiento de las preguntas control y conocer el tiempo medio de realización del mismo.

2.2. Participantes y muestreo

La población del estudio está compuesta por todos los estudiantes matriculados en las titulaciones de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM), Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS), Bachillerato y Grado Universitario en la provincia de Cádiz, un total de 118.598¹ estudiantes. **La muestra extraída está formada por 565 estudiantes con edades comprendidas entre los 12 y los 24 años, lo que permite alcanzar un nivel de confianza del 98,28% y un error del $\pm 5\%$.** Se ha empleado un procedimiento de muestreo probabilístico, concretamente un muestreo estratificado, donde el criterio de estratificación es la titulación en la que se encuentra matriculado el alumno. Se opta por esta técnica porque el carácter de cada nivel de enseñanza da lugar a una segmentación de los individuos con características homogéneas (Fernández & Mayor, 1995) y permite obtener una mayor información sobre variables demográficas como la edad o el sexo (Martínez, 2003). A estos estratos se les aplica un muestreo aleatorio simple sin reemplazamiento tal y como se indica en la Tabla 1.

[Insertar Tabla 1]

Para la obtención de la información se contactó con profesorado perteneciente a diferentes centros educativos, institutos y facultades de la provincia de Cádiz, a los que se les facilitó el enlace del cuestionario una vez obtenida su aceptación y compromiso de participación en la investigación.

Los datos se recopilaron entre enero y febrero de 2020. En algunos casos, el cuestionario se realizó en la propia aula durante el transcurso de clase con la supervisión de un profesor, fundamentalmente en el caso de los alumnos de menor edad (ESO), y en otros, fuera del horario de clase como tarea o actividad para casa.

2.3. Análisis estadístico

El análisis de los datos se realizó en tres fases. En primer lugar, un análisis de componentes principales (ACP) -una de las técnicas más empleadas del análisis factorial - al objeto de reducir la información contenida en el cuestionario referente a la conciencia respecto al cambio climático en un menor número de variables explicativas de mayor consistencia. En segundo lugar, a partir de los factores identificados, se realiza un análisis cluster, y un análisis discriminante para su validación, para conocer cómo se distribuyen estos factores entre los diferentes estudiantes en función de su nivel de estudios. Finalmente, se identifica qué grado y tipo de asociación existe entre la preocupación por el cambio climático y los diferentes agentes que han contribuido a concienciar a los jóvenes encuestados sobre esta temática. Analizando, a partir de estos resultados, el papel de la educación y comunicación en el cambio climático. Para ello se emplea un análisis de correlación lineal.

Todos los análisis se realizaron utilizando el software Dyane (diseño y análisis de encuestas) v. 4 (Santesmases, 2009), y mostraron una fiabilidad suficiente para obtener resultados robustos que sustenten las conclusiones del presente trabajo.

2.3.1. Análisis de componentes principales

Previamente a la aplicación del ACP se comprobó si se encuentra justificada la factorización de la matriz de coeficientes de correlación, para ello se empleó el test de Bartlett. Este test parte de la hipótesis nula de equivalencia entre la matriz identidad y la matriz de coeficientes de correlación (Bartlett, 1950). Una vez pasado este filtro, se aplicó el ACP con el objetivo de transformar un conjunto de variables correlacionadas en otro conjunto de variables independientes, llamadas componentes, que reproduzcan exactamente la estructura de la matriz de covarianzas (Ximénez & San Martín, 2013). El criterio empleado para la determinación del número de factores significativos

es el de los valores propios o autovalores superior a 1, ya que es el que, por defecto, utiliza el software estadístico empleado (Santesmases, 2009).

Se aplica una rotación varimax de los ejes factoriales para facilitar la interpretación del significado de los factores. Las cargas o correlaciones de cada factor muestran el grado y dirección de la asociación (Uriel & Aldas, 2005).

2.3.2. Análisis cluster y análisis discriminante

Se aplica una técnica de análisis de grupo descendente, concretamente, el algoritmo de Howard-Harris, ya que es especialmente indicado para su aplicación a grandes muestras, como es el caso de nuestra investigación (Santesmases, 2009). Previamente se tipifican las variables para que sus escalas de medida sean homogéneas y evitar que una mayor varianza en la escala otorgue mayor peso a la variable.

En este tipo de análisis no existe un número óptimo de grupos a seleccionar (Reger & Huff, 1993), por lo que el número de grupos queda al arbitrio del investigador. En este sentido, en la presente investigación se establece un número de grupos a retener igual a cuatro, siguiendo el trabajo previo realizado por Kuthe et al. (2019).

Posteriormente, se realiza una tabulación cruzada de valores medios, aplicando la F de Snedecor para realizar el contraste de significación de las diferencias entre los centros de los conglomerados (Hair et al., 2005; Santesmases, 2009), determinando así las variables independientes cuyos valores medios muestren diferencias significativas entre los grupos.

Finalmente, se aplica un análisis discriminante con objeto de validar si los grupos obtenidos están suficientemente diferenciados en función de las variables independientes utilizadas (Fernández et al., 2004, Quijano, 2009; Santesmases, 2009). El indicador lambda de Wilks mide las diferencias entre grupos, ésta será mayor cuanto más se acerque a 0 este indicador. **La significación del modelo se**

calcula mediante la F de Snedecor y el Chi-cuadrado de Bartlett y la matriz de confusión muestra el porcentaje de asignaciones correctas.

2.3.3. *Análisis de correlación lineal*

Para el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson se utilizaron, para cada uno de los cuatro clusters, la variable “preocupación por el cambio climático” y la variable “factores que te han concienciado a actuar sobre el cambio climático”, estando esta última formada por los ítems: educación, medios de comunicación, asociaciones/organismos, propia experiencia personal, amigos y/o familiares, religión/creencias, y otros.

El coeficiente de correlación lineal es un número sin dimensión que determina el grado de ajuste y sentido de la dependencia, puede tomar valores entre -1 y 1, siendo 0 ausencia de correlación lineal entre las variables (González & Pérez de Vargas, 2012).

3. Resultados

3.1. *Análisis de componentes principales*

Los resultados del test de Bartlett (Ji cuadrado con 55 grados de libertad = 446,1412 ($p = 0,0000$)) rechazan la hipótesis nula de correlación significativa, por lo que se considera adecuada la aplicación del ACP.

A través del ACP se obtienen cinco factores significativos que explican, en su conjunto, el 60,73% de la varianza. Se ha aplicado una rotación varimax de los ejes factoriales para facilitar la interpretación del significado de los factores (Tabla 2).

[Insertar Tabla 2]

3.2. Análisis cluster y análisis discriminante

El algoritmo de Howard-Harris aplicado sobre los cinco factores detectados en el ACP, así como sobre el sexo y edad de los encuestados (esta última variable altamente correlacionada con el nivel de estudios), da lugar a una división en cuatro grupos con una explicación de la varianza de las variables del 52,78%.

Los cuatro conglomerados resultantes de la aplicación del algoritmo se encuentran compuestos por 210, 110, 30 y 215 estudiantes, respectivamente.

En la Tabla 3 se recogen los resultados de la tabulación cruzada de valores medios. Se observa que la partición en estos grupos presenta diferencias significativas al nivel del 1% en las medias de las variables seleccionadas ($p=0,0000$) para todas las variables -excepto para el factor 3 donde $p=0,0001$ - , de esta manera, se puede decir que cada factor presenta un comportamiento diferenciado respecto a cada uno de los conglomerados.

[Insertar Tabla 3]

Finalmente, se aplica un análisis discriminante en el que el indicador lambda de Wilks toma un valor muy próximo a cero (0,0418), lo que indica que la variabilidad total es debida a las diferencias entre grupos. El p -valor asociado al estadístico resulta estadísticamente significativo a un nivel del 1% ($p=0,0000$), por lo que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias entre los grupos y la información aportada por las respectivas funciones discriminantes se considera estadísticamente significativa. El test de Bartlett también permite rechazar la hipótesis nula de no correlación significativa, por lo que es adecuado calcular la matriz de confusión del análisis discriminante con los grupos del análisis cluster. Los resultados de la matriz de confusión muestran que existe un porcentaje de asignaciones correctas del 98,76%.

A partir del análisis realizado se pueden identificar a los estudiantes gaditanos en cuatro grupos en función de su sensibilidad respecto al cambio climático, tal y como se describe en la Tabla 4.

[Insertar Tabla 4]

3.3. Análisis de correlación lineal

Se realiza un análisis de correlación para cada uno de los cuatro grupos obtenidos del análisis cluster.

Los coeficientes más altos y significativos de los factores que han concienciado respecto al cambio climático, que presentan una correlación directa con la preocupación por el mismo se representan en la Gráfica 1, siendo los siguientes:

Para el Grupo 1: la propia experiencia (0,5499) y amigos y familiares (0,5179).

Para el Grupo 2: los medios de comunicación (0,6659), la educación (0,6084) y amigos y familiares (0,5151).

Para el Grupo 3: amigos y familiares (0,8312), los medios de comunicación (0,7055) y la educación (0,6221).

Para el Grupo 4: los medios de comunicación (0,5359) y amigos y familiares (0,5126).

[Insertar Gráfica 1]

4. Discusión y Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos del análisis de componentes principales, se puede identificar a cada uno de los cuatro factores obtenidos de la siguiente manera:

El primer factor retenido explica el 13,40% de la varianza y está asociado a las variables grado de acuerdo en pagar más por productos o servicios si con ello contribuyese a frenar el cambio climático y grado de acuerdo en relación a la influencia de tus actividades diarias en el cambio del climático;

con una alta asociación positiva en ambos casos. Este factor puede identificarse con el “comportamiento”.

El segundo factor (12,67% de la varianza) se encuentra asociado a dos variables de conocimiento sobre qué es el cambio climático y si entiende sus causas, presentando ambas altas cargas factoriales positivas. Por lo tanto, este factor se puede identificar, claramente, con el factor “conocimiento”.

El tercero de los componentes extraídos explica el 13,36% de la varianza, estando compuesto por una fuerte relación positiva con el grado de preocupación por el cambio climático y el número de acciones realizadas para reducirlo (esta última presenta las mayores cargas factoriales). Estos dos componentes hacen que identifiquemos este factor como “preocupación personal” con el cambio climático.

El cuarto factor (explica el 10,78% de la varianza total) se encuentra formado por las variables relacionadas con la influencia del cambio climático en la vida cotidiana y la creencia de que aún estamos a tiempo de evitarlo (ambas con una asociación positiva) así como por el nivel de acuerdo sobre la afirmación de que las medidas contra el cambio climático solo dependen de los gobiernos (en este caso con una relación negativa y la carga factorial más baja de todo el análisis). Dados los valores de las cargas factoriales, se le puede identificar con “actitud”.

Las cargas positivas del factor 5 -que explica en 10,71% de la varianza total- en las variables relacionadas con la pertenencia a algún organismo/asociación concienciado con la lucha contra el cambio climático y una relación más débil, pero también positiva, con el hecho de haber formado parte de alguna movilización/manifestación/huelga de protesta contra el cambio climático; permiten identificar este factor como “acciones multiplicativas”.

En función de los diferentes valores obtenidos para estos cinco factores en el análisis cluster se obtienen cuatro grupos de jóvenes y adolescentes². Los dos grupos más numerosos están compuestos casi por el mismo número de estudiantes (210 y 215) y representan el 75% del total de la muestra. Son los grupos que presentan una mayor concienciación por el cambio climático. Al primero de ellos se le ha denominado “Activistas”. Es el grupo formado por los estudiantes de mayor edad, casi el 45% de universitarios y sólo el 5,5% de estudiantes de ESO. Además, más del 85% de sus integrantes

son mujeres. Los activistas son los que muestran una mayor preocupación por el cambio climático y realizan un mayor número de acciones para luchar contra él. Tienen una actitud proactiva hacia el cambio pensando que el cambio climático les influye en su día a día pero que aún estamos a tiempo de evitarlo. El 42,4% pertenece (o ha pertenecido) a alguna asociación de lucha contra el cambio climático o ha participado en alguna manifestación o movilización. Al segundo grupo se le ha denominado “Simpatizantes” formado casi en un 50% por estudiantes de Ciclo o Bachillerato, el porcentaje de universitarios es poco relevante (4,1%). Integrado ligeramente por más hombres que mujeres (58,6% frente a 41,4%), es un colectivo también altamente preocupado por el cambio climático pero que, a diferencia de los activistas, tienen una mayor concepción del mismo como un problema futuro y aunque realizan determinadas acciones son menos activos que el primer grupo. Más del 70% de los simpatizantes no han pertenecido a ninguna asociación ni participado en ninguna manifestación respecto a esta temática.

Finalmente, los grupos menos numerosos son los denominados “Despreocupados” (integrado por el 19,5% de los estudiantes) y los “Abnegados” (algo más del 5%). En el primero, el 46,7% son alumnos de ESO y el 32,9% de Bachillerato mientras que, en el segundo, el 46,4% cursan ESO y el 33,5% un Ciclo. Es de destacar que el grupo de los Abnegados es el único donde no hay ningún estudiante universitario y es el formado por el mayor porcentaje de hombres (60%). Los Despreocupados, como su nombre indica es el grupo con un menor nivel de concienciación sobre el cambio climático, al 15,5% no le preocupa nada o en absoluto. Piensan, en su mayoría, que el cambio climático no le afecta a su vida cotidiana y, por lo tanto, no se involucran en actuar contra él. Los Abnegados son los que presentan un mayor desconocimiento sobre el cambio climático, aunque su nivel de preocupación por el mismo es alto. Es el grupo más heterogéneo, presentando puntuaciones más altas que el resto de grupos en la creencia de que el cambio climático es un proceso natural de la Tierra (20%) y que las consecuencias sobre el planeta serán leves y no modificarán su estilo de vida (casi el 17%).

Por lo tanto, a partir de estos resultados se puede dar respuesta al primero de los objetivos: sí se ha observado un nivel de concienciación diferenciado por nivel de estudios, siendo los universitarios,

generalmente mujeres, los más preocupados y los más involucrados en participar en la lucha contra el cambio climático, mostrando un papel más activo. Estos hallazgos se muestran en consonancia con los de Hermans y Korhonen (2017), García-Vinuesa et al. (2020) y Lee et al. (2022) que hacían referencia a una mayor preocupación/sensibilización de las mujeres por el cambio climático, así como en el activismo de las mismas (James, 2014), que se traduce en un mayor apoyo a la ejecución de acciones colectivas en la lucha contra este cambio climático (ahorro de energía -Du y Pan, 2022-, reciclaje, reforestación, uso del transporte público, etc. -García-Vinuesa et al., 2020a-). Esta división, sin embargo, no es tan clara en el resto de grupos, que se encuentran integrados por alumnos de ESO (sobre un 46%), Ciclo (entre un 18% y 33%) y Bachillerato (entre un 20 y 30%) en diferente proporción.

En cuanto al segundo objetivo del estudio, la correlación para cada grupo de estudiantes de su nivel de preocupación con los factores que le han concienciado sobre el cambio climático muestra que el único factor que se repite en todos los grupos son los amigos y familiares y que los medios de comunicación están presentes en todos los grupos a excepción del grupo de Activistas. En este sentido, Zhang y Skoric (2018) aluden a formas más atenuadas de compromiso en actividades proambientales, relacionando el consumismo y activismo medioambiental con usos diferentes de los medios de comunicación. La formación recibida en los centros educativos sólo aparece en dos de ellos, los de menor nivel de concienciación con el cambio climático (Despreocupados y Abnegados). Se observa, por tanto, que el papel del entorno más directo del adolescente o del joven, como es su familia y amigos, es fundamental en su concienciación sobre el cambio climático. En la misma línea que estudios previos que inciden en la importancia de la comunicación y la frecuencia de las conversaciones con familiares (Dayton et al., 2022) y amigos (Stevenson et al., 2019) o que aluden a la importancia del comportamiento de los padres en relación al comportamiento de los adolescentes frente al cambio climático (Lawson et al., 2019).

En cuanto a los medios de comunicación, no se han observado diferencias significativas entre los distintos grupos de estudiantes, por lo que se realiza una interpretación conjunta. Destaca Internet,

sobre todo a través del uso de las redes sociales, ya un 90,4% ha recibido información sobre el cambio climático a través de este medio. Trabajos previos han demostrado que los jóvenes confían más en las redes sociales para obtener información sobre el cambio climático que en los medios de comunicación tradicionales (Neelima, 2018), además de constituirse como un medio innovador para la educación ambiental, fomentando valores como el trabajo colaborativo o la resiliencia ante el cambio climático (Villafuerte, 2019). A las redes sociales, les sigue la televisión, con un 88,1% (resultados similares a los obtenidos por Rodríguez et al., 2022). El 67,1% y el 52,2% cree que se le da mucha o bastante importancia al cambio climático en Internet y la televisión, respectivamente. Esta opinión contrasta con la percepción que se tiene de otros medios, como la radio o el periódico, donde el 51,9% y el 49,6%, respectivamente, creen que la importancia que le dan al cambio climático es poca o ninguna. Además, se observa que la mayoría recibe este tipo de información de forma relativamente frecuente, al menos una vez al mes para el 26% y una vez a la semana para el 46% de los estudiantes.

Uno de los motivos que puede explicar que la educación tan sólo figure en dos de los grupos de estudiantes, los menos concienciados, puede ser que sólo el 65% de los encuestados han recibido educación ambiental en el centro educativo -destacando acciones como el reciclaje en más del 88% de los casos-. Y, de este 65%, sólo la mitad (50,1%) de los estudiantes creen que su centro educativo le ha otorgado bastante o mucha importancia al cambio climático. Estos resultados pueden tener parte de su origen en la propia formación y conciencia ambiental de los docentes que puede ser insuficiente, en algunos casos, debiendo reforzar no sólo su alfabetización ambiental sino también sus actitudes pedagógicas para fomentar una actitud proambiental en sus estudiantes (Andrea y Petkou, 2022). Se considera que éste es uno de los factores que se debería reforzar, aunando, además, estrategias como la educomunicación ambiental, no sólo para que redunde posteriormente en una mayor concienciación y una actitud más activa de los jóvenes, sino también para que tengan información veraz y mayor criterio para contrastar la gran cantidad de información sobre la temática que les llega a través de los recursos digitales. Esta opinión se refuerza con el hecho de que el 92,7%

de los estudiantes cree que se debería hablar más sobre el problema del cambio climático en los centros educativos y que autores como Seguido y Cantos (2021) consideran a la educación como *“una de las variables no estructurales más importantes para adaptarse al cambio climático”*.

Estas conclusiones se pueden considerar como una primera aproximación a la realidad sobre la relación de nuestros adolescentes y jóvenes respecto al cambio climático y a la identificación de los diferentes agentes, educación, medios de comunicación, entorno más cercano, cuyo papel es determinante.

Tanto nuestras conclusiones como numerosos estudios previos han demostrado un nivel de conciencia diferente frente al cambio climático en función del sexo y nivel escolar de los estudiantes, lo que implicaría el diseño de estrategias diferenciadas en función de estos parámetros que se deberían incluir en los distintos planes de estudios con el fin de que las generaciones futuras dispongan de un mayor conocimiento, sensibilización y actitud pro-activa suficiente para generar una transformación sustancial en la lucha contra el cambio climático. Estas estrategias deben configurarse bajo un enfoque sistémico (Orhan et al., 2021), planteando el aprendizaje combinado (Lee, 2016) y el conocimiento *in situ* (Delgado et al., 2021), e ir en paralelo a una mayor formación de los docentes en la concienciación sobre el cambio climático, acompañado de los medios pedagógicos y recursos necesarios para transmitir este tipo de conocimiento de una forma activa. Para abordar esta problemática de forma global, se requeriría también una revisión de los libros de texto empleados, tanto para asegurar su rigor científico como para actualizarlos, adaptándolos a propuestas de actividades innovadoras y creativas que fomenten la motivación del estudiante (Seguido y Cantos, 2021), y ampliando el alcance de los contenidos sobre esta temática al mayor número de materias escolares posibles (Onuoha et al., 2021).

Así mismo, no todo el peso de la construcción de un ciudadano implicado en esta problemática debe recaer en el ámbito de la educación sino que otras muchas esferas deben verse implicadas, comenzando por la familiar y el entorno social más cercano al estudiante. Investigaciones previas avalan los resultados de este trabajo sobre la importancia del papel de la comunicación y discusiones

sobre el cambio climático en el seno de la familia y amigos, por lo que sería de vital importancia incrementar la aportación de las familias en este sentido, con estrategias que aumenten su implicación fomentando tanto una mayor comunicación como la realización de actividades mitigadoras del cambio climático en el ámbito familiar. Para que estas propuestas puedan redundar en un beneficio social y un resultado exitoso de cara a la problemática tratada, es necesario contar con el respaldo de las autoridades en el diseño e implementación de programas y planes que orienten y faciliten la realización de este tipo de acciones y supongan una transformación social.

Tomando estos resultados como punto de partida, es interesante continuar la investigación extendiendo el análisis a otros territorios con diferente sistema educativo y, quizás, diferente influencia de los medios de comunicación, así como, profundizando en aspectos que han surgido a partir de este trabajo, como: ¿qué determina una diferenciación tan marcada entre la sensibilidad de los universitarios y la del resto de estudiantes? ¿por qué los medios de comunicación se muestran como un factor importante en la concienciación hacia el cambio climático en todos los grupos menos en el grupo de jóvenes activistas, fundamentalmente universitarios? ¿qué cambios se deben operar en los centros educativos para que adquieran más importancia en la sensibilidad de los estudiantes frente al cambio climático?

Notas

- ^{1.} Este dato se refiere al curso 2018/19, siendo el último dato publicado por el Ministerio de Educación a fecha de 22 de marzo de 2020. La información sobre los estudiantes de la Universidad de Cádiz para ese curso se ha obtenido del Sistema de Información de la propia universidad.
- ^{2.} Los grupos identificados comparten algunas semejanzas por los encontrados por Kuthe et al. (2019) a los que denominaron Charitables, Paralyzed, Concerned Activists, Disengaged. Pero

también se observa una distribución diferente en la importancia de cada grupo y en algunas de sus características.

Referencias

Alsina, A., & Calabuig, M. T. (2019). Vinculando educación matemática y sostenibilidad: implicaciones para la formación inicial de maestros como herramienta de transformación social. *Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad*, 1(1), 1–21. https://doi.org/10.25267/rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i1.1203 .

Andrea, V., & Petkou, D. (2022). Exploring the attitudes and views of pre-primary and primary school teachers for climate change education. *Journal for International Business and Entrepreneurship Development*, 14(3), 287-303. <https://doi.org/10.1504/JIBED.2022.126955>.

Aparicio, R. (2016). Environmental communication: conceptual approaches for an emerging field. *Comunicación y sociedad*, 0 (25), 209-235. <https://doi.org/10.32870/cys.v0i25.4427>

Barrón, A., Navarrete, A., & Ferrer-Balas, D. (2010). Sostenibilización curricular en las universidades españolas. ¿Ha llegado la hora de actuar? *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 7 (extra), 388–399. https://doi.org/10.25267/rev_eureka_ensen_divulg_cienc.2010.v7.iextra.18

Bartlett, M.S. (1950). Tests of significance in Factor Analysis. *British Journal of Psychology*, 3(2), 77-85. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.1950.tb00285.x>.

Dayton, L., Balaban, A., Scherkoske, M., & Latkin, C. (2022). Family Communication About Climate Change in the United States. *Journal of Prevention*, 1-15. <https://doi.org/10.1007/s10935-022-00712-0>.

Delgado, J. A., Heredia, N., & Flores I., Alain, F. (2021). Estrategias de enseñanza para reconocer al bosque de Huamantanga como mitigador del cambio climático, Perú. *Conrado*, 17(83), 318-326.

Díaz, B. (2009). Cambio climático, consenso científico y construcción mediática. Los paradigmas de la comunicación para la sostenibilidad. *Revista Latina de Comunicación Social*, 64, 99-119. <https://doi.org/10.4185/rlds-64-2009-808-99-119>.

Du, J., & Pan, W. (2022). Gender differences in reasoning energy-saving behaviors of university students. *Energy and Buildings*, 275, 112458. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112458>.

Fernández, S., Rodeiro, D., & Ruzo, E. (2004). Análisis de la oferta de las universidades gallegas. *Working Paper Series Economic Development*, 82, 1-23. <https://go.aws/35bnKsl>

Fernández, F.R., & Mayor Gallego, A. (1995). *Muestreo en Poblaciones Finitas. Curso Básico*. Barcelona: Ediciones Universitarias

Fernández-Morilla, M., Fernández-Ramos, M. Y., Vidal, S., & Albareda, S. (2019). Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 12: Consumo y Producción Sostenible. Estudio sobre hábitos de consumo de los estudiantes. *Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad*, 1(1), 1-14. https://doi.org/10.25267/rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i1.1201

García-González, E., Jiménez-Fontana, R., Azcárate, P., & Cardeñoso, J. M. (2017). Inclusion of Sustainability in University Classrooms Through Methodology. In W. Leal Filho, L. Brandli, J. Newman, & P. Castro (Eds.), *Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education* (pp. 3–19). Cham (Switzerland): Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47868-5_1.

García-Vinuesa, A., Iglesias da Cunha, M. L., & Gradaílle, R. (2020). Diferencias de género en el conocimiento y las percepciones del cambio climático entre adolescentes. Metaanálisis. *Pensamiento Educativo, Revista De Investigación Latinoamericana*, 57(2), 1–21. <https://doi.org/10.7764/PEL.57.2.2020.5>.

García-Vinuesa, A., Bello, B., Odila, L., & Iglesias da Cunha, M.L. (2020a). Desigualdades de género en la educación para el cambio climático. Estudio de caso: México y España. *Revista mexicana de investigación educativa*, 25(87), 1013-1041.

Geli, A., M., Collazo, L., & Mulà, I. (2019). Contexto y evolución de la sostenibilidad en el curriculum de la universidad española. *Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad*, 1(1), 1-18. https://doi.org/10.25267/rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i1.1102.

Gómez-Jarabo, I., Saban, C., Sánchez, B., Barriguete, L. M., & Saenz-Rico de Santiago, B. (2019). Formación de profesionales para una ciudadanía planetaria. La educación para el desarrollo sostenible en los títulos de grado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad*, 1(1), 1-13. https://doi.org/10.25267/rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i1.1205

González, M.T., & Pérez de Vargas, A. (2012). Estadística aplicada: Una visión instrumental. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

Hallar, A.G., McCubbin, I.B., & Wright, J.M. (2011). Change: A place-based curriculum for understanding climate change at Storm Peak Laboratory, Colorado. *Boletín de la American Meteorological Society*, 92 (7), 909-918. <https://doi.org/10.1175/2011BAMS3026.1>

Hair J.F., Anderson, R.E., Tahtam, R.L., & Black, W. (2005). *Análisis multivariante*. Madrid: Prentice Hall.

Hermans, M., & Korhonen, J. (2017). Ninth graders and climate change: Attitudes towards consequences, views on mitigation, and predictors of willingness to act. *International Research in Geographical and Environmental Education*, 26 (3), 223-239.

Holguín, J.S.V. (2019). Social networks as a space for reflection and resilient action in the face of climate change. *Humanidades Médicas*, 19(3), 443-465.

Howell, R. A., & Allen, S. (2016). Significant life experiences, motivations and values of climate change educators. *Environmental Education Research*, 25(6), 813-831. <https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1158242>.

- James, A. (2014). Empowering female students for climate change intervention: The case of University of KwaZulu-Natal ENACTUS. *Agenda*, 28(3), 147-155. <https://doi.org/10.1080/10130950.2014.940677>.
- Kahan, D. (2009). The evolution of risk perceptions. *Nature Nanotech* 4, 705–706 <https://doi.org/10.1038/nnano.2009.329>.
- Kuthe, A., Keller, L., Körfgen, A., Stötter, H., Oberrauch, A., & Höferl, K-M. (2019). How many young generations are there? A typology of teenagers' climate change awareness in Germany and Austria. *The Journal of Environmental Education*, 50(3), 172-182. <https://doi.org/10.1080/00958964.2019.1598927>.
- Lawson, D.F., Stevenson, K.T., Peterson, M.N., Carrier, S. J., Seekamp, E., & Strnad, R. (2019). Evaluating climate change behaviors and concern in the family context. *Environmental Education Research*, 25(5), 678-690. <https://doi.org/10.1080/13504622.2018.1564248>.
- Lee, E.H. (2016). A Study on the Environmental Awareness and Satisfaction of Blended Learning about Climate Change Education - Focus on Climate Change Education at S - Women's University - . *Korean Journal of Environmental Education*, 29 (4), 412-423.
- Lee, B., Lee, S., & Hunkoog, J.(2022). Analysis of Primary and Secondary Students' Perceptions and Attitudes toward Climate Change. *Journal of Energy and Climate Change Education*, 12(2) 153-163.
- Lester, BT., Ma, L., Lee, O., & Lambert, J. (2006). Social activism in primary science education: a science, technology and society approach to teaching global warming. *International Journal of Science Education*, 28 (4),315-339. <https://doi.org/10.1080/09500690500240100>.
- López-Fletes, C., Chávez-Dagostino, R., Davydova-Belitskaya, V., & Cornejo-Ortega, J. L. (2015). Percepción de la población costera de Jalisco, México, sobre el cambio climático. *Memorias*, 13(23), 81-91. doi: <http://dx.doi.org/10.16925/me.v13i23.1151>.
- Martínez, V. (2003). *Diseño de encuestas de opinión*. Madrid: Ra-Ma.

Ministerio de Educación (Ed). (2020). Estadística no universitarios. Alumnos matriculados por CCAA y provincia curso 2018/2019. <https://bit.ly/3aMgO67>.

Ministerio de Educación (Ed.) (2020a). Estadística no universitarios. Alumnos matriculados en bachillerato por CCAA y provincia. curso 2018/2019. <https://bit.ly/35eWngX>

Monroe, M.C., Plate, R.R., Oxarart, A., Bowers, A., & Chaves, W.A. (2017). Identifying effective climate change education strategies: a systematic review of the research. *Environmental Education Research*, 25(6),791-812. <https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842>.

Moser, S., & Dilling, L. (2007). Toward the social tipping point: Creating a climate for change. In S. Moser & L. Dilling (Eds.), *Creating a Climate for Change: Communicating Climate Change and Facilitating Social Change* (pp. 491-516). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511535871.035.

Neelima, B.N. (2018). Climate change information and media: A study among youth in India. *International Journal of E-Politics*, 9(1), 1-14. doi: 10.4018/IJEP.2018010101.

Onuoha, J., Eze, E., Ezeaputa, C.M.C., Okpabi, J. U., & Onyia, J.C. (2021). Does learning geography increase climate change awareness? A comparison of school subjects' influence on climate change awareness. *Journal of Geography*, 120(4), 140-151. <https://doi.org/10.1080/00221341.2021.1949027>.

Orhan, R., Middleton, J., Krafft, T., & Czabanowska, K. (2021). Climate Action at Public Health Schools in the European Region. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1518. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041518>.

Pruneau, D., Langis, J., Richard, J.F., & Albert, G. (2003). Quand l'enseignement des sciences fait évoluer les idées des élèves au sujet de la pollution et de la santé. *Vertigo-la revue électronique en sciences de l'environnement*, 4(2).<https://doi.org/10.4000/vertigo.4539>.

Puertas, E., Alcántara, L., & Díaz, M. (2019). Laboratorio COEDPA: un espacio de confluencia y co-creación desde la comunicación, educación y participación. In Fernández-Reves, y Rodrigo- Cano

(Eds.), *La comunicación de la mitigación ante la emergencia climática* (pp. 187-205). Sevilla: Egregius. <https://bit.ly/3bRjxN2>.

Quijano, A. (2009). *Trabajo de sistemas de investigación de mercados*. Argentina: El Cid Editor.

Reger, R.K., & Huff, A.S. (1993). Strategic groups: A cognitive perspective. *Strategic Management Journal*, 14(2), 103–123. <https://doi.org/10.1002/smj.4250140203>.

Rodrigo-Cano, D., & Machuca-de-la-Rosa, I. (2018). La educomunicación ambiental, herramienta necesaria ante el cambio climático frente al greenwashing. In Rodrigo-Cano, Casas y Toboso (eds.), *Los medios de comunicación como difusores del cambio climático* (Pp. 47-66). España: Egregius. <https://bit.ly/2VKWfm5>.

Rodríguez, F. L., Mejía, D. L., & Sánchez, J. O. (2022). Conocimientos y percepciones sobre el cambio climático en estudiantes universitarios. *Diversitas: Perspectivas en Psicología*, 18(1). <https://doi.org/10.15332/22563067.6305>.

Rooney-Varga, JN., Brisk, AA., Adams, E., Shuldman, M., & Rath, K. (2014). Student Media Production to Meet Challenges in Climate Change Science Education. *Journal of Geoscience Education*, 62 (4), 598-608. <https://bit.ly/3bOobeo>

Santesmases, M. (2009). *Dyane version 4. Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de mercados*. Madrid: Editorial Pirámide.

Segalàs, J., & Sánchez, F. (2019). El proyecto EDINSOST. Formación en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad. *Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad*, 1(1), 1204. https://doi.org/10.25267/Rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i1.1204.

Seguido, Á.F.M., & Cantos, J.O. (2021). The importance of the climate change teaching. didactic proposals for the school geography. *Estudios Geográficos*, 82(291), e078. <https://doi.org/10.3989/estgeogr.202189.089>.

Stevenson, K. T., Peterson, M. N., & Bondell, H. D. (2019). The influence of personal beliefs, friends, and family in building climate change concern among adolescents. *Environmental Education Research*, 25(6),832-845. <https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1177712>.

Tejedor, G., Segalás, J., Barrón, Á., Fernández-Morilla, M., Fuertes, M., Ruiz-Morales, J., & Hernández, A. (2019). Didactic Strategies to Promote Competencies in Sustainability. *Sustainability*, 11(2086), 1–24. <https://doi.org/10.3390/su11072086>

Torres. A., Garea, B., Jáuregui, U., Lau, M., Valdés, O., & Llivina, M. (2017). Estudio de percepción de riesgo asociado al cambio climático en el sector educacional. *Revista Cubana de Salud y Trabajo*, 18(1)3-13. <https://bit.ly/2y8bwEv>

Universidad de Cádiz (2020). Sistema de información. <https://bit.ly/3aJoGVR>

Uriel, E., & Aldas, J. (2005). *Análisis Multivariante Aplicado*. Madrid: Ed. Thomson.

Wibeck, V. (2012). Social representations of climate change in Swedish lay focus groups: Local or distant, gradual or catastrophic? *Public Understanding of Science*, 23 (2),204-219. <https://doi.org/10.1177/0963662512462787>

Ximénez, M.C., & San Martín, R. (2013). *Fundamentos de las técnicas multivariantes*. Madrid. UNED ediciones.

Zhang, N., & Skoric, M.M. (2018). Media use and environmental engagement: Examining differential gains from news media and social media. *International Journal of Communication*, 12, 380-403.

Anexo I.

ENCUESTA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Nivel de conocimiento sobre la temática

1.- ¿Ha escuchado hablar sobre el cambio climático?

- Si
- No
- No sabe/ No contesta

2.- ¿Sabe qué es el cambio climático?

- Si
- No
- No sabe/ No contesta

3.- ¿Cree que realmente existe el cambio climático?

- Si
- No
- No sabe/ No contesta

4.- ¿Entiende cuáles son las causas del cambio climático?

- Si
- No
- No sabe/ No contesta

5.- ¿Sabe qué es la huella ecológica?

- Si
- No
- No sabe/ No contesta

6.- ¿Sabe qué es un huerto urbano?

- Si
- No
- No sabe/ No contesta

Opinión sobre el cambio climático

7.- ¿Qué se acerca más a lo que piensa sobre las causas del cambio climático?

- Es un proceso natural de la Tierra
- Es un proceso provocado por la actividad humana
- Ambas cosas

8.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a lo que piensa acerca del cambio climático?

- El cambio climático es un problema actual
- El cambio climático es un problema de cara al futuro
- El cambio climático no es un problema

9.- ¿Cree que el cambio climático tendrá consecuencias sobre el planeta?

- Sí, traerá consecuencias graves
- Sí, pero serán cambios leves que no modificarán nuestro estilo de vida
- No traerá cambios

10.- ¿Cree que el cambio climático influye en su vida cotidiana?

- Si
- No
- No sabe/No contesta

11.- ¿Cree que estamos a tiempo de evitar el cambio climático?

- Si
- No
- No sabe/No contesta

12.- ¿Qué importancia cree que se le está dando al cambio climático?

- Más importancia de la que tiene
- La importancia que tiene
- Menos importancia de la que tiene
- Ninguna importancia

Información

13.- De las siguientes opciones marque todas aquellas a través de las cuales haya recibido información sobre el cambio climático (puede seleccionar varias respuestas):

- Radio
- Internet
- Periódicos
- Televisión
- Conferencias
- Revistas científicas
- Centros educativos
- Otros

14.- Si ha marcado "Otros" en la pregunta anterior, diga cuáles:

15.- ¿Con qué frecuencia escucha noticias sobre el cambio climático y sus consecuencias?

- Todos los días
- Al menos una vez a la semana
- Al menos una vez al mes
- Cada tres meses
- Cada seis meses
- Al menos una vez al año

- Nunca

16.- ¿Qué grado de importancia cree que se le da al cambio climático en los siguientes medios?

	Mucha	Bastante	Suficiente	Poca	Nada
Periódico					
Radio					
Televisión					
Revistas Científicas					
Internet					
Centros Educativos					

Medidas de acción

17.- ¿Le preocupa el cambio climático?

1 (absolutamente nada)	2	3	4	5 (muchísimo)

18.- ¿Qué factores le han concienciado sobre la necesidad de actuar sobre el cambio climático? (puede responder una o varias opciones):

- Educación
- Asociaciones/organismos
- Medios de comunicación
- Propia experiencia personal
- Religión/Creencias
- Amigos y/o familiares
- Otros

19.- Señale su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

	Muy en desacuerdo	En desacuerdo	Ni en acuerdo ni desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo
Estaría dispuesto a pagar más por					

productos o servicios si con ello contribuyese a frenar el cambio climático					
Las medidas contra el cambio climático solo dependen de los gobiernos.					
Mis actividades diarias influyen en el cambio del climático					

20.- ¿Cree que se debería hablar más sobre el problema del cambio climático en los centros educativos?

- Si
- No
- No sabe/No contesta

21.- De la siguiente lista de actividades, marque la que considere que has realizado en el centro escolar (puede seleccionar más de una):

- Reforestación
- Reciclaje
- Uso de material escolar, cuadernos, libros, etc. de segunda mano
- Huerto escolar
- Ahorrar agua
- Punto limpio
- Otras

22.- En el caso de haber respondido "Otras" en la pregunta anterior, indicar ¿cuáles?:

23.- ¿Realiza alguna de las siguientes actividades para contribuir a reducir el cambio climático? (puede seleccionar más de una)

- Ahorro de energía (bajar calefacción, apagar luces, uso de automóvil híbrido o eléctrico, uso de energía renovables como placas solares, etc.)
- Ahorro de agua
- Consumo responsable (compra de productos de temporada en mercados locales, productos ecológicos, de segunda mano, etc.)
- Reciclaje
- Uso de transporte público
- Uso de otros transportes más ecológicos (patinete eléctrico, bicicleta, etc.)
- Cuidado de la naturaleza

- Antes de comprar algo considero si lo necesito o no
- Ninguna
- Otras

24.- ¿Ha formado o forma parte o colabora con algún organismo/asociación concienciada con la lucha contra el cambio climático?

- Si
- No
- No sabe/No contesta

25.- Si ha contestado "Si" a la pregunta anterior, indicar ¿cuál?:

26.- ¿Ha formado parte de alguna movilización/manifestación/huelga de protesta contra el cambio climático?

- Si
- No
- No sabe/No contesta

Perfil del encuestado

27.- Indique su sexo:

- Mujer
- Hombre
- Otro

28.- Indique su edad:

29.- Se encuentra estudiando...

- 1º ESO
- 2º ESO
- 3º ESO
- 4º ESO
- 1º Bachillerato
- 2º Bachillerato
- Ciclo formativo de grado medio
- Ciclo formativo de grado superior
- Grado universitario

30.- Si ha seleccionado en la pregunta anterior "Grado universitario", indique cuál:

Tabla 1. Detalle de la muestra

Estratos	Nº matriculados en la provincia	Tamaño muestral	Perfil
ESO	62.002	295	131 hombres, 158 mujeres, 6 otros (M=14,8; SD=1,1)
CFGS Y CFGM	19.573	93	24 hombres, 69 mujeres (M=18,6; SD=2,1)
Bachillerato	19.342	93	46 hombres, 45 mujeres, 2 otros (M=16,9; SD=0,96)
Universidad	17. 681	84	17 hombres, 67 mujeres (M=20,6; SD=1,5)
Total	118.598	565	218 hombres, 339 mujeres, 8 otros (M=16,6; SD=2,6)

Tabla 2. Rotación varimax. Carga de los factores retenidos (después de la rotación)

Variab les	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Factor 5	Comunalidad
Qué es el cambio climático	-0,0082	0,7883*	0,1419	0,0907	0,0378	0,6513
Causas del cambio climático	-0,0703	0,7814*	-0,1331	-0,0975	-0,0131	0,6428
Influencia en la vida cotidiana	-0,1370	-0,1134	-0,0313	0,6796*	0,1975	0,5334
Evitar el cambio climático	0,1378	0,3152	-0,2261	0,6591*	-0,1531	0,6274
Preocupación por el cambio climático	0,2154	0,0371	0,7490*	-0,2000	0,0042	0,6487
Pagar más por bienes o servicios	0,7897*	-0,16,03	0,1369	-0,0226	0,0123	0,6688
Importancia del gobierno	0,1867	0,1212	-0,3858	- 0,4383*	-0,0109	0,3907
Influencia de mis actividades diarias	0,7740*	0,0687	0,0874	-0,0976	-0,0583	0,6243
Acciones para reducir cambio climático	0,1025	0,0008	0,7945*	0,0483	-0,1727	0,6739
Pertenencia organismo/asociación	0,2044	0,0512	-0,1025	0,0646	0,7751*	0,6599
Participación movilización/manifestación	-0,2745	-0,0300	-0,0259	0,0259	0,6926*	0,5587
% de varianza total explicada	13,40	12,67	13,36	10,58	10,71	
% acumulado de varianza total explicada	13,40	26,08	39,44	50,02	60,73	

Tabla 3. Tabulación cruzada de valores medios						
VARIABLES	GRUPOS				F-SNEDECOR	
	1	2	3	4	F	Sig.
SEXO	0,52 +	-0,06 +	-0,45 -	-0,42	40,7917	0,0000
EDAD	0,83 +	-0,45	-0,52 -	-0,51	127,5042	0,0000
FACTOR 1	0,42 +	-0,34 -	-0,18	-0,21	22,1539	0,0000
FACTOR 2	- 0,15	-0,27 -	3,60 +	-0,22	500,7789	0,0000
FACTOR 3	- 0,23 +	-0,22 -	0,18	-0,14	7,3525	0,0001
FACTOR 4	- 0,13	1,41 +	0,09	-0,60 -	213,4958	0,0000
FACTOR 5	- 0,45 -	0,39 +	0,02	0,23	26,6987	0,0000

Nota: +: grupo con media más alta; -: grupo con media más baja.

Tabla 4. Características de los grupos de estudiantes gaditanos en función de su concienciación respecto al cambio climático

	Perfil	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Factor 5
Grupo 1	37,2% de la muestra Hombres: 12,4%; Mujeres: 85,4% ESO: 5,5%; Bachillerato: 20,0%; Ciclo: 29,7%; Universidad: 44,8%	Muy de acuerdo o de acuerdo: 56,7%	93,3%	Mucho/bastante: 86,2% (4,9 acciones)	Sí, sí, muy en desacuerdo o en desacuerdo: 41,9%	No: 51,4% Uno sí y uno no: 42,4%
Grupo 2	19,5% de la muestra Hombres: 43,6%; Mujeres: 52,7% ESO: 46,7%; Bachillerato: 32,9%; Ciclo: 18,3%; Universidad: 2,0%	Muy de acuerdo o de acuerdo: 22,7%	94,5%	Mucho/bastante: 70,9% (4 acciones)	No, sí, muy en desacuerdo o en desacuerdo: 27,3%	No: 82,7%
Grupo 3	5,3% de la muestra Hombres: 60%; Mujeres: 40% ESO: 46,4%; Bachillerato: 20,1%; Ciclo: 33,5%; Universidad: 0,0%	57% ni de acuerdo ni en desacuerdo con alguna de las dos	56,7% NS/NC en alguna de las dos preguntas	Mucho/bastante: 76,7% (4,5 acciones)	Sí, sí, muy en desacuerdo o en desacuerdo: 43,3%	No: 46,7% Uno sí y uno no: 46,7%
Grupo 4	38,1% de la muestra Hombres: 58,6%; Mujeres: 41,4% ESO: 46,4%; Bachillerato: 30,8%; Ciclo: 18,6%; Universidad: 4,1%	Muy de acuerdo o de acuerdo: 28,4%	93,5%	Mucho/bastante: 78,6% (4,1 acciones)	Sí, sí, muy en desacuerdo o en desacuerdo: 40,0%	No: 72,1%

Nota: Factor 1: “Mis actividades diarias influyen en el cambio climático y estoy dispuesto a pagar más por productos o servicios si contribuye a frenarlo”; Factor 2:” Sé qué es y entiendo las causas del cambio climático”; Factor 3: “Grado en el que me preocupa el cambio climático y acciones promedio que se realizan para reducirlo”; Factor 4: “Creencia de que el cambio climático influye en mi vida cotidiana, de que estamos a tiempo de evitarlo y de que las medidas para luchar contra él sólo dependen de los gobiernos”; Factor 5: “He formado o formo parte de algún organismo/asociación que lucha contra el cambio climático y en alguna movilización/manifestación de protesta contra el cambio climático”.

Gráfica 1. Principales factores concienciadores del cambio climático para cada grupo

Tabla 1. Detalle de la muestra			
Estratos	Nº matriculados en la provincia	Tamaño muestral	Perfil
ESO	62.002	295	131 hombres, 158 mujeres, 6 otros (M=14,8; SD=1,1)
CFGS Y CFGM	19.573	93	24 hombres, 69 mujeres (M=18,6; SD=2,1)
Bachillerato	19.342	93	46 hombres, 45 mujeres, 2 otros (M=16,9; SD=0,96)
Universidad	17. 681	84	17 hombres, 67 mujeres (M=20,6; SD=1,5)
Total	118.598	565	218 hombres, 339 mujeres, 8 otros (M=16,6; SD=2,6)

Tabla 2. Rotación varimax. Carga de los factores retenidos (después de la rotación)

Variables	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Factor 5	Comunalidad
Qué es el cambio climático	-0,0082	0,7883*	0,1419	0,0907	0,0378	0,6513
Causas del cambio climático	-0,0703	0,7814*	-0,1331	-0,0975	-0,0131	0,6428
Influencia en la vida cotidiana	-0,1370	-0,1134	-0,0313	0,6796*	0,1975	0,5334
Evitar el cambio climático	0,1378	0,3152	-0,2261	0,6591*	-0,1531	0,6274
Preocupación por el cambio climático	0,2154	0,0371	0,7490*	-0,2000	0,0042	0,6487
Pagar más por bienes o servicios	0,7897*	-0,16,03	0,1369	-0,0226	0,0123	0,6688
Importancia del gobierno	0,1867	0,1212	-0,3858	-0,4383*	-0,0109	0,3907
Influencia de mis actividades diarias	0,7740*	0,0687	0,0874	-0,0976	-0,0583	0,6243
Acciones para reducir cambio climático	0,1025	0,0008	0,7945*	0,0483	-0,1727	0,6739
Pertenencia organismo/asociación	0,2044	0,0512	-0,1025	0,0646	0,7751*	0,6599
Participación movilización/manifestación	-0,2745	-0,0300	-0,0259	0,0259	0,6926*	0,5587
% de varianza total explicada	13,40	12,67	13,36	10,58	10,71	
% acumulado de varianza total explicada	13,40	26,08	39,44	50,02	60,73	

Tabla 3. Tabulación cruzada de valores medios

VARIABLES	GRUPOS				F-SNEDECOR	
	1	2	3	4	F	Sig.
SEXO	0,52 +	-0,06 +	-0,45 -	-0,42	40,7917	0,0000
EDAD	0,83 +	-0,45	-0,52 -	-0,51	127,5042	0,0000
FACTOR 1	0,42 +	-0,34 -	-0,18	-0,21	22,1539	0,0000
FACTOR 2	- 0,15	-0,27 -	3,60 +	-0,22	500,7789	0,0000
FACTOR 3	- 0,23 +	-0,22 -	0,18	-0,14	7,3525	0,0001
FACTOR 4	- 0,13	1,41 +	0,09	-0,60 -	213,4958	0,0000
FACTOR 5	- 0,45 -	0,39 +	0,02	0,23	26,6987	0,0000

Tabla 4. Características de los grupos de estudiantes gaditanos en función de su concienciación respecto al cambio climático

	Perfil	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Factor 5
Grupo 1	37,2% de la muestra Hombres: 12,4%; Mujeres: 85,4% ESO: 5,5%; Bachillerato: 20,0%; Ciclo: 29,7%; Universidad: 44,8%	Muy de acuerdo o de acuerdo: 56,7%	93,3%	Mucho/bastante: 86,2% (4,9 acciones)	Sí, sí, muy en desacuerdo o en desacuerdo: 41,9%	No: 51,4% Uno sí y uno no: 42,4%
Grupo 2	19,5% de la muestra Hombres: 43,6%; Mujeres: 52,7% ESO: 46,7%; Bachillerato: 32,9%; Ciclo: 18,3%; Universidad: 2,0%	Muy de acuerdo o de acuerdo: 22,7%	94,5%	Mucho/bastante: 70,9% (4 acciones)	No, sí, muy en desacuerdo o en desacuerdo: 27,3%	No: 82,7%
Grupo 3	5,3% de la muestra Hombres: 60%; Mujeres: 40% ESO: 46,4%; Bachillerato: 20,1%; Ciclo: 33,5%; Universidad: 0,0%	57% ni de acuerdo ni en desacuerdo con alguna de las dos	56,7% NS/NC en alguna de las dos preguntas	Mucho/bastante: 76,7% (4,5 acciones)	Sí, sí, muy en desacuerdo o en desacuerdo: 43,3%	No: 46,7% Uno sí y uno no: 46,7%
Grupo 4	38,1% de la muestra Hombres: 58,6%; Mujeres: 41,4% ESO: 46,4%; Bachillerato: 30,8%; Ciclo: 18,6%; Universidad: 4,1%	Muy de acuerdo o de acuerdo: 28,4%	93,5%	Mucho/bastante: 78,6% (4,1 acciones)	Sí, sí, muy en desacuerdo o en desacuerdo: 40,0%	No: 72,1%